

05.07.2024

Comentarios y Recomendaciones del Knowmad Institut sobre el Texto Actualizado de la Convención de Cibercrimen de la ONU (Mayo 2024)

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES AL COMITÉ AD HOC ENCARGADO DE ELABORAR UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL COMPRENSIVA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CON FINES DELICTIVOS SOBRE EL TEXTO ACTUALIZADO DE LA CONVENCIÓN CON FECHA DE MAYO DE 2024

European Institute for Multidisciplinary Studies on Human Rights and Sciences - Knowmad Institut.

Grupo Especial de Trabajo:

Ob. Martin Ignacio Díaz Velásquez, Prof. Jorge Vicente Paladines, Dra. Leticia Fuentes Vera, Ing. Jesús Alfredo Ribero Faria, MSc. Oscar Hugo Espin García, Rev. Daniela Kreher, MSc. Ludwing Moncada Bellorin.

INTRODUCCIÓN

El **Knowmad Institut - Instituto Europeo de Estudios Multidisciplinarios Sobre Derechos Humanos y Ciencias**, comprometido con la promoción de la dignidad humana y el desarrollo sostenible, presenta los siguientes comentarios y recomendaciones para el texto actualizado de la **Convención Internacional Sobre La Lucha Contra El Uso De Las Tecnologías De La De La Información Y Las Comunicaciones Con Fines Delictivos ([A/AC.291/22/Rev.3](#))**. Estas recomendaciones se basan en un análisis detallado del borrador del convenio, los documentos complementarios con referencias [A/AC.291/25/Rev.1](#) y [A/AC.291/27](#) y las contribuciones previas del Knowmad Institut a este distinguido comité ([Recs. 3ra Sesión](#); [Recs. 4ta Sesión](#)). Nuestro enfoque se centra en asegurar que la convención proteja los derechos y la dignidad humana, que promueva la cooperación internacional y adopte un enfoque equilibrado y eficaz para combatir el cibercrimen.

[- TABLA DE CONTENIDOS -](#)

DOI: 10.5281/zenodo.12667930

PREÁMBULO

El Knowmad Institut, conocido por su enfoque multidisciplinario en los estudios de derechos humanos y ciencias, ha participado activamente en las sesiones previas del Comité Ad Hoc para la elaboración de un convenio internacional integral contra el uso criminal de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En contribuciones anteriores, destacamos la importancia de un enfoque equilibrado y comprensivo que respete el derecho al anonimato y la protección de datos personales para crear espacios seguros en el ciberespacio. Además, subrayamos la necesidad de que la promoción y protección de los derechos humanos sean los objetivos primarios al regular las TIC, asegurando que el acceso a la tecnología mejore la calidad de vida sin infringir derechos y libertades.

Propusimos la inclusión de una cláusula específica para proteger a grupos vulnerables y priorizar la representación inclusiva de personas expuestas a conflictos o persecuciones de naturaleza política, étnica, religiosa o por origen migratorio. Además, enfatizamos la necesidad de adoptar un enfoque interseccional de derechos humanos con perspectiva de género y la relevancia de la ciencia abierta como herramienta para prevenir el uso criminal de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Consideramos especialmente urgente abordar las amenazas por persecución debido al origen migratorio, reconociendo que la diversidad de dialectos, especialmente en regiones del sur global, puede ser erróneamente interpretada como un método de "encriptación" de posibles mensajes criminales. Esta perspectiva es esencial para fortalecer la cooperación internacional en la prevención de ciberdelitos y delitos híbridos, así como en la interceptación de telecomunicaciones, garantizando un enfoque inclusivo y no discriminatorio en la prevención del crimen.

Remarcamos la preocupación colectiva por los desafíos que plantean los servicios de espionaje externalizados y la recolección de inteligencia, destacando la necesidad de una regulación y supervisión rigurosas para proteger la integridad física de individuos de la sociedad civil organizada en particular y de la sociedad en general. Además, abordamos la problemática del tráfico de sustancias controladas a través del internet y su impacto en la salud pública, sugiriendo estrategias de reducción de daños y deflexión para mitigar los efectos negativos en la comunidad.

DESCRIPCIÓN Y RECOMENDACIONES

Referente al Preámbulo

Descripción

El preámbulo de la convención establece claramente la necesidad y el propósito del acuerdo internacional para combatir el uso delictivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). La inclusión de aspectos como el impacto negativo potencial de las TIC en la sociedad y la necesidad de una política global de justicia penal son puntos bien fundamentados. Sin embargo, consideramos que se podría mejorar la especificidad en algunos puntos para fortalecer la precisión del documento.

Es importante incluir la libertad de expresión como derecho fundamental, es un tema delicado porque el criterio para limitar dicha libertad, también debe ser acordado, es decir, que mi expresión no afecte a terceros

Recomendaciones

El preámbulo subraya la importancia de una política global de justicia penal para proteger a la sociedad contra el cibercrimen, destacando la necesidad de una cooperación internacional efectiva y el fortalecimiento de las capacidades nacionales (Naciones Unidas, 2016). Como fin último la protección de las personas físicas, las empresas, la democracia, el Estado de Derecho y el medio ambiente (Unión Europea, 2024).

Se sugiere incorporar definiciones más precisas de términos clave utilizados en la convención, tales como “cibercrimen” y “TIC”, para evitar interpretaciones ambiguas y asegurar una aplicación uniforme del documento.

Además, se recomienda un mayor énfasis en la protección de la privacidad y los derechos digitales de los individuos, incluyendo referencias explícitas a marcos de derechos humanos existentes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (Naciones Unidas, 1966; Naciones Unidas, 2016).

La rápida evolución tecnológica hace crucial que el documento contemple la necesidad de revisiones periódicas y actualizaciones para incorporar nuevas tecnologías y metodologías emergentes.

Artículo 1: Declaración de Propósitos

Texto Original

Los fines del presente Convenio son:

- (a) Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir la ciberdelincuencia de manera más eficiente y eficaz; [acordado ad referéndum]
- (b) Promover, facilitar y reforzar la cooperación internacional en la prevención y lucha contra la ciberdelincuencia; y [acordado ad referendum].
- (c) Promover, facilitar y apoyar la asistencia técnica y la creación de capacidad para prevenir y combatir la ciberdelincuencia, en particular en beneficio de los países en desarrollo.

Descripción

El Artículo 1 establece objetivos clave para la convención, como la prevención del cibercrimen, la cooperación internacional y la asistencia técnica. No obstante, para una mayor eficacia y justicia en su aplicación, es crucial incluir explícitamente la protección de los derechos humanos y la privacidad, así como la necesidad de revisiones periódicas de las estrategias adoptadas.

Recomendaciones

1. **Incorporar la Protección de los Derechos Humanos y la Privacidad:** Es fundamental asegurar que todas las medidas adoptadas bajo esta convención respeten los derechos humanos y la privacidad de los individuos. Esto puede lograrse refiriéndose explícitamente a marcos de derechos humanos existentes, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (Naciones Unidas, 1966). Este enfoque no solo protege las libertades fundamentales, sino que también refuerza la legitimidad de las acciones contra el cibercrimen.
2. **Especificar la Necesidad de Actualización Continua:** La rápida evolución tecnológica requiere que las estrategias y medidas para combatir el cibercrimen sean revisadas y actualizadas regularmente. Incluir un mecanismo para la evaluación y actualización periódica garantiza que la convención siga siendo relevante y efectiva frente a nuevas amenazas y desarrollos tecnológicos.

Artículo 2: Uso de Términos

Texto Original

Artículo 2. Uso de Términos

Para los propósitos de esta Convención:

(a) “Sistema de tecnologías de la información y la comunicación” significará cualquier dispositivo o grupo de dispositivos interconectados o relacionados que, conforme a un programa, recoja, almacene y procese automáticamente datos electrónicos;

(b) “Datos electrónicos” significará cualquier representación de hechos, información o conceptos en una forma adecuada para el procesamiento en un sistema de tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo un programa adecuado para que un sistema de tecnologías de la información y la comunicación realice una función;

(c) “Datos de tráfico” significará cualquier dato electrónico relacionado con una comunicación a través de un sistema de tecnologías de la información y la comunicación, generado por dicho sistema, que forma parte de la cadena de comunicación, indicando el origen, destino, ruta, tiempo, fecha, tamaño, duración o tipo de servicio subyacente de la comunicación;

(d) “Datos de contenido” significará cualquier dato electrónico, distinto de la información del suscriptor o datos de tráfico, relacionado con el contenido de la comunicación transferida por un sistema de tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo, pero no limitado a, imágenes, mensajes de texto, mensajes de voz, grabaciones de audio y grabaciones de vídeo;

(e) “Proveedor de servicios” significará:

(i) Cualquier entidad pública o privada que proporcione a los usuarios de su servicio la capacidad de comunicarse mediante un sistema de tecnologías de la información y la comunicación; y

(ii) Cualquier otra entidad que procese o almacene datos electrónicos en nombre de dicho servicio de comunicaciones o de los usuarios de dicho servicio;

- (f) “Información del suscriptor” significará cualquier información que posea un proveedor de servicios, relacionada con los suscriptores de sus servicios, distinta de los datos de tráfico o de contenido y mediante la cual se pueda establecer:
- (i) El tipo de servicio de comunicaciones utilizado, las disposiciones técnicas adoptadas a tal efecto y el período de servicio;
 - (ii) La identidad del suscriptor, su dirección postal o geográfica, número de teléfono y otros números de acceso, información de facturación y pago, disponibles sobre la base del acuerdo o arreglo de servicio;
 - (iii) Cualquier otra información sobre el sitio de instalación del equipo de comunicaciones, disponible sobre la base del acuerdo o arreglo de servicio;
- (g) “Datos personales” significará cualquier información relacionada con una persona física identificada o identificable;
- (h) “Delito grave” significará conducta que constituya un delito punible con una pena máxima de privación de libertad de al menos cuatro años o una pena más grave;
- (i) “Propiedad” significará activos de todo tipo, ya sean corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, incluidos los activos virtuales, y documentos o instrumentos legales que acrediten la titularidad de, o el interés en, dichos activos;
- (j) “Producto del delito” significará cualquier propiedad derivada u obtenida, directa o indirectamente, a través de la comisión de un delito;
- (k) “Congelación” o “incautación” significará prohibir temporalmente la transferencia, conversión, disposición o movimiento de propiedad o asumir temporalmente la custodia o el control de la propiedad sobre la base de una orden emitida por un tribunal u otra autoridad competente;
- (l) “Confiscación”, que incluye el decomiso donde sea aplicable, significará la privación permanente de la propiedad por orden de un tribunal u otra autoridad competente;
- (m) “Delito precedente” significará cualquier delito como resultado del cual se han generado productos que pueden ser objeto de un delito según se define en el artículo 17 de esta Convención;

(n) “Organización regional de integración económica” significará una organización constituida por Estados soberanos de una región determinada a la cual sus Estados miembros han transferido competencia en relación con asuntos regulados por esta Convención y que ha sido debidamente autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, para firmar, ratificar, aceptar, aprobar o adherirse a ella; las referencias a “Estados Parte” en virtud de esta Convención se aplicarán a dichas organizaciones dentro de los límites de su competencia;

(o) “Emergencia” significará una situación en la que exista un riesgo significativo e inminente para la vida o la seguridad de cualquier persona física.

Descripción

El Artículo 2 proporciona definiciones claras y detalladas de términos clave utilizados en la convención. No obstante, para mejorar la exhaustividad y la actualidad de estas definiciones, se deben considerar las siguientes recomendaciones:

En el apartado “(b)” Es necesario especificar que los datos creados por Inteligencia Artificial (IA) también deben tener la misma tratativa que los datos creados por humanos.

En el apartado “(i)” El tema del Producto del Delito (PI) está afectando mucho a los artistas, ya que con la IA se están haciendo nuevas obras, de video, imagen, audio, etc. Sin embargo, no está claro si muchas de estas obras se pueden catalogar como delito de plagio (aún está en estudio como ser tratados estos temas) con la máxima privación de la libertad.

Recomendaciones

1. **Actualización y Ampliación de Definiciones:** Considerar la inclusión de definiciones adicionales que reflejen las tecnologías y prácticas emergentes, como la Inteligencia Artificial, el Internet de las cosas (IoT) y el blockchain. Esto asegurará que la convención siga siendo relevante y aplicable en un entorno tecnológico en constante cambio (Weber, 2009; Lobach et al., 2021).
2. **Clarificación de Términos Técnicos:** Para evitar malentendidos, se sugiere proporcionar ejemplos específicos o escenarios de uso para algunos términos técnicos, como “datos de contenido” y “datos de tráfico”. Esto podría incluir anexos con casos de uso prácticos.

- 3. Revisión Periódica de Definiciones:** Establecer un mecanismo para la revisión y actualización periódica de las definiciones, asegurando que se adapten a las nuevas tecnologías y metodologías de cibercrimen. Este enfoque proactivo puede ayudar a mantener la efectividad de la convención a lo largo del tiempo (Aulia, 2023; Gunarto et al., 2023).

Artículo 3: Ámbito de Aplicación

Texto Original

Artículo 3. Ámbito de Aplicación

El presente Convenio se aplicará, salvo que en él se disponga otra cosa, a:

- (a) La prevención, investigación y enjuiciamiento de los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio, incluidos el embargo preventivo, la incautación, el decomiso y la restitución del producto de dichos delitos;
- (b) La recogida, obtención, conservación y puesta en común de pruebas en formato electrónico a efectos de investigaciones o procedimientos penales, según lo dispuesto en los artículos 23 y 35 del presente Convenio.

Descripción

El Artículo 3 define claramente el alcance de la convención, estableciendo que esta se aplicará a la prevención, investigación y enjuiciamiento de delitos cibernéticos, así como a la cooperación internacional en estos aspectos. No obstante, para garantizar una aplicación efectiva y justa, es importante considerar algunas recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

- 1. Inclusión de la Protección de los Derechos Humanos y la Privacidad:** Es fundamental asegurar que la aplicación de esta convención respete los derechos humanos y la privacidad. Esto puede lograrse añadiendo una cláusula que garantice que todas las medidas adoptadas sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, como los establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) (Naciones Unidas, 1966).
- 2. Especificación de Mecanismos de Supervisión:** Se sugiere establecer mecanismos de supervisión para asegurar que las medidas adoptadas bajo esta convención sean aplicadas de manera justa y efectiva. Esto podría incluir la creación de un comité de supervisión independiente que evalúe regularmente las políticas y prácticas relacionadas con el cibercrimen (Ruslan, 2023).

3. **Referencia a Normas Internacionales:** Incluir referencias explícitas a otras normas internacionales relevantes puede ayudar a contextualizar y reforzar los principios establecidos en la convención. Esto incluye normas sobre derechos humanos, privacidad y protección de datos, así como estándares técnicos y legales aplicables (Bunga, 2019).

Artículo 6: Respeto por los Derechos Humanos

Texto Original

Artículo 6. Respeto por los Derechos Humanos

1. Los Estados Partes velarán por el cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud de la presente Convención, sea compatible con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional relativo a los derechos humanos.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará en el sentido de que permite la supresión de los derechos humanos o las libertades fundamentales, incluidos los derechos relacionados con la libertad de expresión, conciencia, opinión, religión o creencia, reunión pacífica y asociación, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos aplicable.

Descripción

El Artículo 6 subraya la importancia de garantizar que las medidas para combatir el cibercrimen no vulneren los derechos humanos. Este artículo es fundamental para asegurar que las acciones tomadas bajo la convención respeten y protejan las libertades fundamentales. Sin embargo, para fortalecer su impacto, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

1. **Incorporar Mecanismos de Supervisión y Evaluación:** Se sugiere establecer mecanismos de supervisión y evaluación independientes para asegurar que las medidas adoptadas bajo la convención se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos. Esto puede incluir la creación de un comité de supervisión de derechos humanos que informe periódicamente sobre el cumplimiento y las violaciones potenciales (Meier et al., 2020; Ali et al., 2022).
2. **Promover la Transparencia y la Participación de la Sociedad Civil:** Para fortalecer la protección de los derechos humanos, es recomendable promover la transparencia en la aplicación de las medidas y fomentar la participación de organizaciones de la sociedad civil en la revisión de políticas.

Esto garantizará que las voces de los grupos afectados sean escuchadas y consideradas (Montal & Pauselli, 2023).

3. **Implementación de Programas de Capacitación en Derechos Humanos:** Se recomienda la implementación de programas de capacitación en derechos humanos para los funcionarios encargados de aplicar las medidas de la convención. Esto asegurará que comprendan plenamente las implicaciones de sus acciones sobre los derechos humanos y actúen en consecuencia (Cross, 2017).

Artículo 7: Acceso Ilegal

Texto Original

Artículo 7. Acceso Ilegal

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionalmente, el acceso sin derecho a la totalidad o a una parte de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones [acordado ad referendum].

2. Los Estados Parte podrán exigir que el delito se cometa infringiendo las medidas de seguridad, con la intención de obtener datos electrónicos u otra intención deshonesta o delictiva o en relación con un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones que esté conectado a otro sistema de tecnología de la información y las comunicaciones.

Descripción

El Artículo 7 aborda la criminalización del acceso no autorizado a sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta disposición es esencial para proteger la integridad y la confidencialidad de los datos electrónicos. No obstante, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales para fortalecer su aplicación.

Recomendaciones

1. **Especificar Tipos de Acceso No Autorizado:** Para evitar ambigüedades, se recomienda especificar diferentes tipos de acceso no autorizado, incluyendo el acceso físico y remoto, así como el uso indebido de credenciales de acceso. Esto garantizará una comprensión clara y uniforme del alcance de la criminalización (Gunarto et al., 2023).

2. **Incluir Medidas Preventivas y Educativas:** Además de la criminalización, se sugiere incluir disposiciones sobre medidas preventivas y programas educativos para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la seguridad en las TIC. Esto puede ayudar a prevenir incidentes de acceso no autorizado (Krastev, 2022).
3. **Establecer Sanciones Proporcionadas:** Es crucial que las sanciones por acceso ilegal sean proporcionales a la gravedad del delito. Esto puede incluir penas variables dependiendo del daño causado o la intención detrás del acceso no autorizado, asegurando una aplicación justa y equitativa de la ley (Szongoth & Vetter, 2018).

Artículo 8: Interceptación Ilegal

Texto Original

Artículo 8. Interceptación Ilegal

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionalmente y sin derecho, la interceptación, realizada por medios técnicos, de transmisiones no públicas de datos electrónicos hacia, desde o dentro de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, incluidas las emisiones electromagnéticas de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones portador de esos datos electrónicos. [acordado ad referendum]
2. Un Estado Parte podrá exigir que el delito se cometa con intención deshonesta o delictiva, o en relación con un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones que esté conectado a otro sistema de tecnología de la información y las comunicaciones.

Descripción

El Artículo 8 trata sobre la interceptación ilegal de datos electrónicos, abordando una de las formas más graves de intrusión en la privacidad y la seguridad de las comunicaciones. Para reforzar este artículo, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

1. **Especificar Tipos de Transmisiones:** Para mayor claridad, se sugiere especificar los tipos de transmisiones que están protegidas, tales como comunicaciones por Internet, telefonía móvil y otras formas de transmisión de datos.

Esto puede ayudar a evitar interpretaciones ambiguas y asegurar una protección amplia (Ruslan, 2023).

2. **Incluir Excepciones Legales:** Es importante incluir excepciones legales claras y específicas, como las interceptaciones autorizadas por orden judicial en investigaciones legítimas. Esto puede ayudar a equilibrar la seguridad y la privacidad con las necesidades de aplicación de la ley (Bunga, 2019).
3. **Establecer Mecanismos de Supervisión y Control:** Se recomienda la implementación de mecanismos de supervisión y control para garantizar que cualquier interceptación de datos autorizada se realice de manera legal y ética, y que se respeten los derechos de las personas afectadas (Lim, 2007).

Artículo 9: Interferencia con Datos Electrónicos

Texto Original

Artículo 9. Interferencia con Datos Electrónicos

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente y sin derecho, el daño, el borrado, el deterioro, la alteración o la supresión de datos electrónicos. [acordado en oficios]
2. Todo Estado Parte podrá exigir que las conductas descritas en el párrafo 1 del presente artículo causen un daño grave. [acordado ad referendum]

Descripción

El Artículo 9 se centra en la protección de la integridad de los datos electrónicos contra alteraciones no autorizadas. Esto es crucial para mantener la confiabilidad y la seguridad de la información en los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). No obstante, para fortalecer la aplicación de este artículo, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

Clarificación de Términos y Alcance: Es importante clarificar y definir de manera precisa los términos "alteración", "daño", "borrado", "deterioro", "supresión" e "impedimento del acceso" para evitar interpretaciones ambiguas y asegurar una aplicación uniforme del artículo (Ali et al., 2022).

Incluir Medidas Preventivas y de Restauración: Además de la criminalización, se sugiere incluir disposiciones sobre medidas preventivas y de restauración de datos. Esto podría incluir la implementación de políticas de seguridad de datos robustas y planes de recuperación ante desastres (Kagita et al., 2020).

Establecer Protocolos de Respuesta Rápida: Se recomienda la creación de protocolos de respuesta rápida para incidentes de interferencia con datos electrónicos. Esto puede ayudar a minimizar el impacto de tales incidentes y asegurar una restauración rápida y efectiva de los datos comprometidos (Interpol, 2022).

Artículo 10: Interferencia con un Sistema de TIC

Texto Original

Artículo 10. Interferencia con un Sistema de TIC

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionalmente y sin derecho, la obstaculización grave del funcionamiento de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones mediante la introducción, transmisión dañando, borrando, deteriorando, alterando o suprimiendo datos electrónicos.

Descripción

El Artículo 10 aborda la interferencia con el funcionamiento de sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este tipo de interferencia puede tener graves consecuencias para la seguridad y la operatividad de infraestructuras críticas. Para fortalecer este artículo, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

1. **Definir Claramente el Alcance de la Interferencia:** Es importante definir claramente qué constituye una "interferencia grave" para evitar interpretaciones ambiguas. Esto podría incluir ejemplos específicos de actos que se considerarían interferencia, como ataques de denegación de servicio (DDoS) (Aldridge et al., 2017).
2. **Incluir Medidas de Prevención y Mitigación:** Además de la criminalización, se sugiere incluir medidas preventivas y de mitigación, tales como la implementación de sistemas de detección y prevención de intrusiones, así como planes de respuesta a incidentes para minimizar el impacto de tales interferencias (Kagita et al., 2020).

3. Establecer Cooperación Internacional: Dada la naturaleza global de las TIC, es crucial promover la cooperación internacional para enfrentar las amenazas transfronterizas. Esto puede incluir acuerdos para el intercambio de información y la coordinación de acciones entre países (Grauer, 2022).

Artículo 11: Uso Indevido de Dispositivos

Texto Original

Artículo 11. Uso Indevido de Dispositivos

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente y sin derecho

(a) La obtención, producción, venta, adquisición para su uso, importación, distribución o cualquier otra forma de puesta a disposición de: (i) Un dispositivo, incluido un programa diseñado o adaptado principalmente con el fin de cometer cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 7 a 10 de la presente Convención; o ii) Una contraseña, credenciales de acceso, firma electrónica o datos similares mediante los cuales se pueda acceder a la totalidad o a parte de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones; con la intención de que el dispositivo, incluido un programa, contraseña, credenciales de acceso, firma electrónica o datos similares, se utilice con el fin de cometer cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 7 a 10 de la presente Convención; y b) La posesión de un artículo mencionado en los incisos i) o ii) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, con la intención de que se utilice con el fin de cometer cualquiera de los delitos tipificados con arreglo a los artículos 7 a 10 de la presente Convención.

2. El presente artículo no se interpretará en el sentido de que impone responsabilidad penal cuando la obtención, la producción, la venta, la adquisición para su uso, la importación, la distribución o cualquier otra forma de puesta a disposición, o la posesión a que se hace referencia en el párrafo 1 del presente artículo no tengan por objeto la comisión de un delito tipificado con arreglo a los artículos 7 a 10 de la presente Convención, como por ejemplo para la realización de pruebas o la

protección autorizada de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones.

3. Cada Estado Parte podrá reservarse el derecho de no aplicar el párrafo 1 del presente artículo, siempre que la reserva no se refiera a la venta, distribución o cualquier otra forma de puesta a disposición de los artículos a que se hace referencia en el inciso ii) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo.

Descripción

El Artículo 11 aborda el uso indebido de dispositivos y herramientas que pueden facilitar la comisión de delitos cibernéticos. Esta disposición es crucial para prevenir el acceso no autorizado y el uso malintencionado de tecnologías. Sin embargo, para asegurar una aplicación efectiva, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

1. **Especificar y Actualizar Listas de Dispositivos y Herramientas:** Se sugiere que las listas de dispositivos y herramientas especificadas en el artículo se actualicen periódicamente para incluir nuevas tecnologías y métodos emergentes utilizados en el cibercrimen. Esto puede ser gestionado por un comité técnico especializado (Kagita et al., 2020).
2. **Incluir Excepciones para Investigaciones Legítimas:** Es importante incluir excepciones claras para el uso de estas herramientas en investigaciones legítimas por parte de autoridades y entidades de investigación autorizadas. Esto puede ayudar a balancear la seguridad con la necesidad de realizar investigaciones forenses y de seguridad (Geldenhuys, 2021).
3. **Fomentar la Educación y Concienciación:** Además de la criminalización, se recomienda implementar programas de educación y concienciación para informar al público sobre los riesgos y las responsabilidades asociadas con el uso de estos dispositivos y herramientas. Esto puede ayudar a prevenir el uso indebido y promover prácticas seguras (ECPAT International, 2016).
4. Creación e implantación de instituciones en cada Estado con la finalidad de analizar y hacer seguimiento a estos casos y potenciales delitos relacionados con el uso indebido, con el uso indebido de las TIC

Artículo 12: Falsificación Relacionada con TIC

Texto Original

Artículo 12. Falsificación Relacionada con TIC

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, conforme a su derecho interno, la falsificación intencional, sin autorización o excediendo la autorización, de datos electrónicos o documentos electrónicos, siempre que estos últimos tengan efectos jurídicos.

Descripción

El Artículo 12 se centra en la falsificación de datos y documentos electrónicos, un delito que puede tener consecuencias graves en términos de confianza y seguridad en los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este artículo es fundamental para mantener la integridad y la validez de la información digital.

Recomendaciones

1. Definir Claramente el Alcance de la Falsificación: Es importante definir de manera precisa qué constituye "falsificación" en el contexto de datos y documentos electrónicos. Esto incluye la creación, modificación o alteración de información con la intención de engañar (Kaur, 2021).
2. Incluir Ejemplos de Falsificación: Proporcionar ejemplos específicos de actos de falsificación puede ayudar a clarificar y prevenir estas acciones. Ejemplos podrían incluir la falsificación de firmas digitales, la alteración de registros médicos electrónicos, y la modificación de contratos digitales (Ajoy, 2022).
3. Implementar Sistemas de Verificación y Autenticidad: Se sugiere la implementación de sistemas robustos de verificación y autenticidad para datos y documentos electrónicos. Esto puede incluir el uso de tecnologías de blockchain y firmas digitales avanzadas para asegurar la integridad de la información (Varshney et al., 2020).

Artículo 13. Robo o fraude relacionado con sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones

Texto Original

Artículo 13. Robo o fraude relacionado con sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para establecer como delito penal según su legislación interna, cuando se cometa intencionalmente y sin derecho, causar la pérdida de propiedad a otra persona mediante: [acordado ad referendum].

(a) Cualquier entrada, alteración, eliminación o supresión de datos electrónicos; [acordado en informales].

(b) Cualquier interferencia con el funcionamiento de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones; [acordado ad referendum].

(c) Cualquier engaño sobre circunstancias fácticas realizado a través de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones que haga que una persona haga o deje de hacer algo que de otro modo no haría o dejaría de hacer; [acordado ad referendum].

Con la intención fraudulenta o deshonesta de obtener para sí mismo o para otra persona, sin derecho, una ganancia en dinero u otra propiedad.

Descripción

El artículo 13 sugiere que cada Estado Parte debe implementar leyes para criminalizar acciones intencionales fraudulentas con el objetivo de obtener beneficios económicos o de otra índole para sí mismo o para otros. Estas acciones incluyen la alteración o eliminación de datos electrónicos, la interferencia con sistemas de información y comunicaciones, así como el engaño a través de dichos sistemas para inducir a alguien a actuar de cierta manera.

Recomendaciones

1. **Actualización de Legislación:** Se sugiere adoptar normas internacionales, como las de la Convención de Budapest, para alinear estándares y facilitar la cooperación global, también consultas con expertos y partes interesados para proponer leyes sólidas con definiciones claras y sanciones adecuadas (Wicki-Birchler, 2020).

2. **Desarrollo de Infraestructura Tecnológica:** Fortalecer la infraestructura tecnológica es crucial para detectar y responder eficazmente a los delitos cibernéticos, debido a que sin sistemas de monitoreo y alerta temprana, los delitos pueden pasar desapercibidos o ser descubiertos demasiado tarde, causando mayores daños (Holt, 2018).
3. **Capacitación y Sensibilización:** Capacitar a jueces, fiscales y fuerzas del orden es esencial para garantizar que los delitos cibernéticos se manejen adecuadamente en el sistema judicial. Además, campañas de sensibilización pública pueden ayudar a prevenir estos delitos al informar a la ciudadanía sobre los riesgos y las medidas de protección (UNODC, 2021).

Artículo 14: Delitos Relacionados con el Abuso Sexual Infantil en Línea

Texto Original

Artículo 14. Delitos Relacionados con el Abuso Sexual Infantil en Línea

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente y sin derecho, las siguientes conductas

(a) Producir, ofrecer, vender, distribuir, transmitir, radiodifundir a) Producir, ofrecer, vender, distribuir, transmitir, emitir, exhibir, publicar o poner a disposición sexual infantil a través de un sistema de tecnologías de la información y la comunicación de la información y la comunicación;

(b) Solicitar, obtener o acceder a material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil (b) Solicitar, obtener o acceder a material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil a través de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones;

(c) Poseer o controlar material de abuso sexual infantil o explotación sexual infantil sexual infantil almacenado en un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones o en otro otro medio de almacenamiento;

(d) Financiar los delitos tipificados con arreglo a los apartados a) d) La financiación de los delitos tipificados con arreglo a los apartados a) a c) del

presente párrafo, que los Estados Partes podrán tipificar como delitos independientes.

2. A los efectos del presente artículo, la expresión "material de abuso sexual infantil o de explotación sexual infantil" incluirá material visual, y podrá incluir contenido escrito o sonoro, que represente, describa o represente a cualquier persona menor de 18 años: (a) Participando en actividades sexuales reales o simuladas; (b) En presencia de una persona que participe en cualquier actividad sexual; (c) Cuyas partes sexuales se muestren con fines primordialmente sexuales; o (d) Sometida a tortura o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y dicho material sea de naturaleza sexual.

3. Un Estado Parte podrá exigir que el material identificado en el párrafo 2 del presente artículo se limite a material que: (a) Represente, describa o represente a un niño real; o (b) Represente visualmente el abuso sexual infantil o la explotación sexual infantil.

4. Los Estados Partes podrán adoptar medidas para excluir la penalización de (a) Los niños por material autogenerado que los represente como se describe en el párrafo 2 del presente artículo; o (b) La conducta enunciada en el párrafo 1 del presente artículo, relacionada con el material descrito en los apartados (a) a (c) del párrafo 2 del presente artículo, cuando dicho material se produzca como parte de una relación sexual consentida, según determine la legislación nacional y sea compatible con las obligaciones internacionales aplicables, y se mantenga exclusivamente para el uso privado y consentido de las personas implicadas.

5. Nada de lo dispuesto en el presente Convenio afectará a las obligaciones internacionales que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño.

Descripción

El Artículo 14 es crucial para la protección de los menores en el entorno digital, abordando diversos aspectos del abuso sexual de menores en línea. La claridad y especificidad de este artículo son esenciales para su efectividad en la lucha contra este grave delito. Sin embargo, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales para fortalecer su aplicación.

Recomendaciones

1. **Definir Claramente "Material de Abuso Sexual Infantil"**: Se sugiere proporcionar una definición clara y precisa de "material de abuso sexual infantil" para evitar cualquier ambigüedad y asegurar una interpretación uniforme. Esto puede

incluir una descripción detallada de lo que constituye dicho material (Interpol, 2022).

2. **Incluir Medidas de Prevención y Educación:** Además de la criminalización, es crucial incluir medidas de prevención y programas educativos para sensibilizar a la sociedad sobre los peligros del abuso sexual infantil en línea y cómo proteger a los menores. Esto puede incluir campañas de concienciación pública y formación para padres y educadores (ECPAT International, 2016).
3. **Fomentar la Cooperación Internacional:** Dada la naturaleza global del cibercrimen, es esencial promover la cooperación internacional para combatir el abuso sexual infantil en línea. Esto puede incluir acuerdos para el intercambio de información y la coordinación de acciones entre países (Aulia, 2023).

Artículo 15: Solicitud o Acoso para Cometer un Delito Sexual contra un Niño

Texto Original

Artículo 15. Solicitud o Acoso para Cometer un Delito Sexual contra un Niño

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno el acto de comunicar, solicitar, seducir o concertar intencionalmente arreglos por conducto de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones con el propósito de cometer un delito sexual contra un niño, según se define en el derecho interno, incluso para la comisión de cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al artículo 14 de la presente Convención.
2. Un Estado Parte podrá exigir un acto para llevar a cabo la conducta descrita en el párrafo 1 del presente artículo.
3. Un Estado Parte podrá considerar la posibilidad de ampliar la penalización de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo en relación con una persona que se crea que es un niño.
4. Los Estados Partes podrán adoptar medidas para excluir la penalización de los niños por las conductas descritas en el párrafo 1 del presente artículo.

Descripción

El Artículo 15 se centra en la criminalización de la solicitud y el acoso de menores con fines de abuso sexual. Este es un aspecto crítico de la protección infantil en

línea, y es fundamental para prevenir delitos sexuales contra menores. Sin embargo, para mejorar la eficacia de este artículo, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales.

Recomendaciones

Definir Claramente "Solicitud" y "Acoso": Es esencial definir claramente los términos "solicitud" y "acoso" para evitar interpretaciones ambiguas. Esto incluiría ejemplos específicos y una descripción de las conductas que constituyen estos actos (Irawan et al., 2022).

Implementar Tecnologías de Detección y Prevención: Se recomienda el uso de tecnologías avanzadas para la detección y prevención del acoso y la solicitud en línea. Esto puede incluir sistemas de inteligencia artificial que monitoreen y detecten patrones sospechosos de comportamiento (Cross, 2017).

Establecer Programas de Apoyo y Rehabilitación para las Víctimas: Además de la criminalización, es crucial proporcionar apoyo y rehabilitación a las víctimas de acoso, así como familiares de las víctimas y solicitud. Esto puede incluir servicios de asesoramiento, líneas de ayuda y programas de rehabilitación para ayudar a los menores afectados (Bunga & Hiariej, 2019).

Artículo 16: Difusión No Consentida de Imágenes Íntimas

Texto Original

Artículo 16. Difusión No Consentida de Imágenes Íntimas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito en su derecho interno, cuando se cometa intencionalmente y sin derecho, la venta, distribución, transmisión, publicación o cualquier otra forma de puesta a disposición de una imagen íntima de una persona por medio de un sistema de tecnología de la información y las comunicaciones, sin el consentimiento de la persona representada en la imagen.

2. A efectos del apartado 1 del presente artículo, se entenderá por "imagen íntima" una grabación visual de una persona mayor de 18 años realizada por cualquier medio, incluida una fotografía o una grabación de vídeo, que sea de naturaleza sexual, en la que las partes sexuales de la persona estén expuestas o la persona esté realizando una actividad sexual, que fuera

privada en el momento de la grabación, y respecto de la cual la persona o personas representadas mantuvieran una expectativa razonable de intimidad en el momento del delito.

3. Un Estado Parte podrá ampliar la definición de imágenes íntimas, según proceda, a las representaciones de personas menores de 18 años si tienen la edad legal para participar en actividades sexuales con arreglo a la legislación nacional y la imagen no representa abuso o explotación infantil.

4. A los efectos del presente artículo, una persona menor de 18 años que aparezca en una imagen íntima no podrá consentir la difusión de una imagen íntima que constituya material de abuso sexual infantil o de explotación sexual infantil en virtud del artículo 14 de la presente Convención.

5. Un Estado Parte podrá exigir la intención de causar daño antes de exigir responsabilidad penal.

Descripción

El Artículo 16 aborda un problema creciente en la era digital: la difusión no consentida de imágenes íntimas, también conocida como "pornografía no consentida" o "pornografía de venganza". Esta disposición es esencial para proteger la privacidad y la dignidad de las personas afectadas. No obstante, se pueden considerar algunas recomendaciones adicionales para fortalecer su aplicación.

Recomendaciones

1. **Definir Claramente "Imágenes Íntimas":** Es crucial definir claramente qué constituye "imágenes íntimas" para evitar interpretaciones ambiguas. Esto puede incluir cualquier imagen o video que muestre desnudez, actividad sexual explícita o cualquier contenido que la persona razonablemente espera que se mantenga en privado (Citron & Franks, 2014).
2. **Incluir Medidas de Apoyo a las Víctimas:** Además de la criminalización, se sugiere implementar medidas de apoyo a las víctimas, tales como servicios de asesoramiento, eliminación rápida de contenido de las plataformas digitales y asistencia legal. Esto puede ayudar a las víctimas a recuperar su privacidad y dignidad (McGlynn & Rackley, 2017).
3. **Fomentar la Educación y Concienciación Pública:** Se recomienda llevar a cabo campañas de educación y concienciación pública para informar sobre los riesgos y las consecuencias legales de la difusión no consentida de imágenes íntimas. Esto puede contribuir a prevenir estos actos y a proteger a las potenciales víctimas (Henry et al., 2020).

4. Incluir un apartado para la modificación por IA de imágenes íntimas de personas reales que fueron adulteradas con la tecnología.

Artículo 17: Lavado de Activos de Crimen

Texto Original

Artículo 17: Lavado de Activos de Crimen

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente

(a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión del delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos; ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, la disposición, el movimiento o la propiedad de bienes o de derechos con respecto a ellos, a sabiendas de que esos bienes son producto del delito;

(b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico: i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepción, de que dichos bienes son producto del delito; ii) La participación en la comisión de cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos y la ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento para cometerlos. [acordado ad referendum]

2. 2. A los efectos de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 del presente artículo

(a) Cada Estado Parte tipificará como delitos determinantes los delitos pertinentes tipificados con arreglo a los artículos 7 a 16 de la presente Convención;

(b) En el caso de los Estados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos determinantes específicos, incluirán en esa lista, como mínimo, una

amplia gama de delitos tipificados con arreglo a los artículos 7 a 16 de la presente Convención;

(c) A los efectos del apartado b) del presente párrafo, los delitos determinantes incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del Estado Parte de que se trate. No obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delitos determinantes únicamente cuando la conducta pertinente sea delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se cometa y lo sería con arreglo al derecho interno del Estado Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo, de haberse cometido en él; [acordado ad referendum].

(d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las Naciones Unidas copias de sus leyes destinadas a dar aplicación al presente artículo y de cualquier modificación ulterior de dichas leyes o una descripción de ésta; [acordado ad referendum].

(e) Si así lo exigen los principios fundamentales del derecho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos enunciados en el párrafo 1 del presente artículo no se apliquen a las personas que hayan cometido el delito determinante; [acordado ad referendum].

(f) El conocimiento, la intención o la finalidad requeridos como elemento de un delito enunciado en el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas. [acordado ad referendum]

Descripción

El Artículo 17 se centra en la lucha contra el lavado de dinero derivado de actividades delictivas, un componente crítico para dismantelar las operaciones financieras del crimen organizado y cibernético. Este artículo es esencial para asegurar que los Ingresos de crimen no puedan ser fácilmente integrados en la economía legal.

Recomendaciones

Ampliar Definiciones de "Ingresos de Crimen": Es importante definir claramente qué se entiende por "Ingresos de crimen" para incluir no solo bienes tangibles, sino también activos digitales y criptomonedas, que son cada vez más utilizados en actividades delictivas (Caneppele & Aebi, 2017).

Implementar Tecnologías de Detección y Monitoreo: Se recomienda la utilización de tecnologías avanzadas de detección y monitoreo para rastrear transacciones sospechosas. Esto puede incluir el uso de inteligencia artificial y análisis de big data para identificar patrones inusuales en el movimiento de fondos (Grauer, 2022).

Fortalecer la Cooperación Internacional: Dado que el lavado de dinero a menudo involucra transacciones transfronterizas, es crucial promover la cooperación internacional entre las autoridades financieras y judiciales para rastrear y recuperar ingresos de crimen. Esto puede incluir la firma de acuerdos bilaterales y multilaterales (Krajowe Biuro, 2020).

Artículo 18: Responsabilidad de las Personas Jurídicas

Texto Original

Artículo 18. Responsabilidad de las Personas Jurídicas

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus principios jurídicos, para establecer la responsabilidad de las personas jurídicas por su participación en los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas que hayan cometido los delitos.
4. Cada Estado Parte velará, en particular, porque las personas jurídicas consideradas responsables de conformidad con el presente artículo están sujetas a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. De conformidad con el presente artículo sean objeto de sanciones penales o no penales, sanciones penales o no penales, incluidas sanciones pecuniarias.

Descripción

El Artículo 18 se centra en la responsabilidad de las personas jurídicas, lo cual es esencial para abordar la complicidad corporativa en delitos cibernéticos.

Este enfoque asegura que las entidades corporativas no puedan eludir la responsabilidad por actividades delictivas facilitadas por sus estructuras.

Recomendaciones

Especificar los Alcances de la Responsabilidad Corporativa: Es crucial definir claramente los alcances de la responsabilidad de las personas jurídicas, incluyendo las circunstancias bajo las cuales una empresa puede ser considerada responsable por la falta de supervisión o control adecuado sobre sus empleados (Weber, 2009).

Incluir Medidas de Conformidad y Buenas Prácticas: Se sugiere la implementación de medidas de conformidad y buenas prácticas que las personas jurídicas deben seguir para prevenir delitos cibernéticos. Esto puede incluir la creación de políticas internas robustas, programas de capacitación y auditorías periódicas (Teichmann & Wittmann, 2022).

Establecer Sanciones Proporcionales y Efectivas: Es importante que las sanciones para las personas jurídicas sean proporcionales a la gravedad del delito y efectivas para disuadir futuras infracciones. Esto puede incluir multas significativas, restricciones comerciales y la obligación de implementar medidas correctivas (Khan et al., 2022).

Artículo 19: Participación e Intento

Texto Original:

Artículo 19. Participación e intento

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente, la participación en cualquier calidad, como cómplice, asistente o instigador, en un delito tipificado de conformidad con la presente Convención.

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente, cualquier intento de cometer un delito tipificado de conformidad con la presente Convención.

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para tipificar como delito, de conformidad con su derecho interno, cuando se cometa intencionadamente, la preparación para un delito tipificado de conformidad con la presente Convención.

Descripción

El Artículo 19 aborda la importancia de tipificar como delito la participación e intento en actos de cibercrimen. Es crucial que se considere no solamente la acción directa,

sino también los actos preparatorios y de complicidad, lo cual es fundamental para una estrategia integral de prevención y combate del cibercrimen.

Recomendaciones

Tipificación de Actos Preparatorios y de Complicidad: Se recomienda que las medidas legislativas incluyan definiciones claras y detalladas sobre los actos preparatorios y de complicidad para asegurar que no haya ambigüedad en su aplicación (Ali et al., 2022).

Enfoque en la Coordinación Internacional: Fomentar la colaboración entre los Estados Parte para la armonización de las legislaciones nacionales sobre la participación y el intento en delitos cibernéticos, asegurando así una respuesta coherente y coordinada frente al cibercrimen a nivel global (Interpol, 2022).

Capacitación y Sensibilización: Implementar programas de capacitación y sensibilización para las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales sobre la relevancia de los actos preparatorios y la complicidad en el contexto del cibercrimen, asegurando así una aplicación efectiva de las leyes (UNODC, 2021).

Artículo 20: Plazo de Prescripción

Texto Original:

Artículo 20. Plazo de Prescripción

Cada Estado Parte establecerá, cuando sea apropiado y considerando la gravedad del delito, un largo plazo de prescripción en su legislación interna para iniciar procedimientos por cualquier delito tipificado de conformidad con la presente Convención y establecerá un plazo de prescripción más largo o preverá la suspensión del plazo de prescripción cuando el presunto delincuente haya evadido la administración de justicia.

Descripción

El Artículo 20 destaca la necesidad de establecer un plazo de prescripción adecuado para los delitos cibernéticos, considerando la gravedad de estos delitos y la posibilidad de que los delincuentes evadan la justicia.

Un plazo de prescripción larga es esencial para garantizar que los responsables de estos delitos puedan ser procesados, incluso si han pasado varios años desde la comisión del delito.

Recomendaciones

Plazo de Prescripción Prolongado: Se recomienda establecer un plazo de prescripción prolongado para los delitos cibernéticos debido a la complejidad de las investigaciones y la dificultad de identificar y localizar a los perpetradores. Un plazo más largo permitirá a las autoridades reunir pruebas suficientes y llevar a los responsables ante la justicia (Balajanov, 2018).

Suspensión del Plazo de Prescripción: Incluir disposiciones claras para la suspensión del plazo de prescripción en casos donde los delincuentes hayan evadido la justicia. Esto asegurará que los individuos que intenten evitar el enjuiciamiento no se beneficien de las limitaciones temporales (Nurahman, 2019).

Cooperación Internacional y Armonización de Leyes: Fomentar la cooperación internacional y la armonización de las leyes de prescripción entre los Estados Parte para asegurar una respuesta coordinada y efectiva a los delitos cibernéticos, facilitando así la captura y procesamiento de los delincuentes a nivel global (Interpol, 2022).

Artículo 21: Enjuiciamiento, Adjudicación y Sanciones

Texto Original:

Artículo 21: Enjuiciamiento, Adjudicación y Sanciones

1. Cada Estado Parte hará que la comisión de un delito tipificado de conformidad con esta Convención sea susceptible de sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias que tengan en cuenta la gravedad del delito.
2. Cada Estado Parte podrá adoptar, de conformidad con su derecho interno, las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para establecer circunstancias agravantes en relación con los delitos tipificados de conformidad con esta Convención, incluidas las circunstancias que afecten las infraestructuras críticas de información.
3. Cada Estado Parte procurará asegurar que cualquier poder discrecional legal en virtud de su derecho interno relacionado con el enjuiciamiento de personas por delitos tipificados de conformidad con esta Convención se ejerza para maximizar la eficacia de las medidas de aplicación de la ley con respecto a esos delitos y con la debida consideración a la necesidad de disuadir la comisión de tales delitos.
4. Cada Estado Parte asegurará que cualquier persona procesada por delitos tipificados de conformidad con esta Convención disfrute de todos los derechos y garantías de conformidad con el derecho interno

y consistente con las obligaciones internacionales del Estado Parte, incluyendo el derecho a un juicio justo y los derechos de la defensa.

5. En el caso de delitos tipificados de conformidad con esta Convención, cada Estado Parte tomará las medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y con la debida consideración a los derechos de la defensa, para procurar que las condiciones impuestas en relación con decisiones sobre la libertad provisional o la apelación tomen en consideración la necesidad de asegurar la presencia del acusado en los procedimientos penales subsiguientes.
6. Cada Estado Parte tomará en cuenta la gravedad de los delitos en cuestión al considerar la eventualidad de liberación anticipada o libertad condicional de las personas condenadas por tales delitos.
7. Los Estados Parte asegurarán que se adopten medidas apropiadas en virtud del derecho interno para proteger a los niños acusados de delitos tipificados de conformidad con esta Convención, de manera consistente con las obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño y los Protocolos aplicables, así como otros instrumentos internacionales o regionales aplicables.
8. Nada de lo contenido en esta Convención afectará el principio de que la descripción de los delitos tipificados de conformidad con esta Convención y de las defensas legales aplicables u otros principios legales que controlen la licitud de la conducta está reservada al derecho interno de un Estado Parte y que tales delitos serán procesados y sancionados de acuerdo con ese derecho.

Descripción

El Artículo 21 subraya la importancia de imponer sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias para los delitos cibernéticos, y garantiza el respeto a los derechos de los acusados. Además, se enfatiza la necesidad de considerar las circunstancias agravantes y de proteger a los niños en el contexto de estos delitos.

Recomendaciones

Sanciones Efectivas y Proporcionales: Es crucial que las sanciones sean efectivas, proporcionales y disuasorias, adaptadas a la gravedad de los delitos cibernéticos para asegurar la justicia y prevenir futuras infracciones. Esto incluye penas significativas y medidas de rehabilitación para los delincuentes (Brenner & Clarke, 2009).

Circunstancias Agravantes: Definir y especificar claramente las circunstancias agravantes, especialmente aquellas que afectan las infraestructuras críticas de

información. Esto puede incluir ataques a sistemas de salud, energía y finanzas, que tienen un impacto significativo en la seguridad nacional y la economía (Agusta Ridha Minin, 2018).

Protección de los Derechos del Acusado: Garantizar que todos los acusados disfruten de un juicio justo y de los derechos de la defensa, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos. Esto es fundamental para mantener la integridad del sistema de justicia (Holt, 2018).

Medidas Especiales para Menores: Implementar medidas especiales para la protección de niños acusados de delitos cibernéticos, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales. Esto incluye considerar alternativas a la detención y asegurar procesos judiciales adecuados para menores (Interpol, 2022).

Artículo 22: Jurisdicción

Texto Original

Artículo 22: Jurisdicción

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos tipificados de conformidad con esta Convención cuando:
 - (a) El delito se cometa en el territorio de ese Estado Parte; o
 - (b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole la bandera de ese Estado Parte o de una aeronave registrada conforme a las leyes de ese Estado Parte en el momento en que se cometa el delito.
2. Sujeto al artículo 5 de esta Convención, un Estado Parte también podrá establecer su jurisdicción sobre cualquier delito de este tipo cuando:
 - (a) El delito se cometa contra un nacional de ese Estado Parte; o (b) El delito sea cometido por un nacional de ese Estado Parte o una persona apátrida con residencia habitual en su territorio; o (c) El delito sea uno de los establecidos de conformidad con el artículo 17, párrafo 1 (b) (ii) de esta Convención y se cometa fuera de su territorio con miras a la comisión de un delito establecido de conformidad con el artículo 17, párrafo 1 (a) (i) o (ii) o (b) (i) de esta Convención dentro de su territorio; o (d) El delito se cometa contra el Estado Parte.

3. Para los fines del artículo 37, párrafo 11 de esta Convención, cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos tipificados de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente esté presente en su territorio y no extradite a dicha persona únicamente por ser uno de sus nacionales.
4. Cada Estado Parte también podrá adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos tipificados de conformidad con esta Convención cuando el presunto delincuente esté presente en su territorio y no extradite a la persona.
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción conforme al párrafo 1 o 2 de este artículo ha sido notificado, o se ha enterado de otra manera, de que otros Estados Parte están llevando a cabo una investigación, procesamiento o procedimiento judicial respecto de la misma conducta, las autoridades competentes de esos Estados Parte consultarán, según corresponda, para coordinar sus acciones.
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional general, esta Convención no excluirá el ejercicio de cualquier jurisdicción penal establecida por un Estado Parte de conformidad con su derecho interno.

Descripción

El Artículo 22 aborda la jurisdicción de los Estados Parte sobre los delitos cibernéticos, destacando la importancia de una coordinación efectiva y el establecimiento claro de jurisdicciones para asegurar que los delitos no queden impunes debido a vacíos legales.

Recomendaciones

Clarificación de la Jurisdicción: Es fundamental que los Estados Parte definan claramente los límites y alcances de su jurisdicción sobre los delitos cibernéticos, asegurando que las leyes nacionales sean consistentes con las disposiciones internacionales. Esto incluye la jurisdicción sobre delitos cometidos fuera del territorio nacional, pero, que afectan directamente al Estado (Arnell & Faturoti, 2023).

Cooperación Internacional: Fomentar la cooperación internacional entre los Estados Parte es esencial para abordar la naturaleza transnacional de los delitos cibernéticos. Esto puede incluir acuerdos bilaterales y multilaterales para facilitar la investigación, el enjuiciamiento y la extradición de delincuentes (Siregar & Sinaga, 2021).

Mecanismos de Coordinación: Establecer mecanismos claros de coordinación entre los Estados Parte cuando múltiples jurisdicciones están involucradas en la investigación o enjuiciamiento del mismo delito. Esto puede ayudar a evitar

conflictos de jurisdicción y asegurar una respuesta eficiente y coordinada (Wingfield & Wingo, 2021).

Artículo 23: Medidas Procesales y Aplicación de la Ley

Texto Original:

Artículo 23: Alcance de las Medidas Procesales

1- Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para establecer los poderes y procedimientos previstos en este capítulo para fines de investigaciones o procedimientos penales específicos.

2- Salvo que se disponga lo contrario en esta Convención, cada Estado Parte aplicará los poderes y procedimientos mencionados en el párrafo 1 de este artículo a:

- (a) Los delitos penales establecidos de conformidad con esta Convención;
- (b) Otros delitos penales cometidos por medio de un sistema de tecnologías de la información y la comunicación; y
- (c) La recopilación de pruebas en forma electrónica de cualquier delito penal.

3- (a) Cada Estado Parte podrá reservarse el derecho de aplicar las medidas a que se refiere el artículo 29 de esta Convención sólo a los delitos o categorías de delitos especificados en la reserva, siempre que el rango de dichos delitos o categorías de delitos no sea más restringido que el rango de delitos a los que aplica las medidas mencionadas en el artículo 30 de esta Convención. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de restringir tal reserva para permitir la aplicación más amplia de las medidas mencionadas en el artículo 29;

(b) Cuando un Estado Parte, debido a limitaciones en su legislación vigente en el momento de la adopción de esta Convención, no pueda aplicar las medidas mencionadas en los artículos 29 y 30 de esta Convención a las comunicaciones que se transmitan dentro de un sistema de tecnologías de la información y la comunicación de un proveedor de servicios, que:

- (i) Se opere en beneficio de un grupo cerrado de usuarios; y
- (ii) No emplee redes de comunicaciones públicas y no esté conectado con otro sistema de tecnologías de la información y la comunicación, ya sea

público o privado; ese Estado Parte podrá reservarse el derecho de no aplicar estas medidas a tales comunicaciones. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de restringir tal reserva para permitir la aplicación más amplia de las medidas mencionadas en los artículos 29 y 30 de esta Convención.

4- Los Estados Parte aplicarán, según corresponda, los poderes y procedimientos establecidos en este capítulo al proporcionar las formas pertinentes de cooperación internacional previstas en esta Convención. Las condiciones y salvaguardas establecidas de conformidad con el artículo 24 de esta Convención también se aplicarán, a nivel nacional, a dichos poderes y procedimientos cuando se utilicen para brindar cooperación internacional.

Descripción

El Artículo 23 establece el alcance de las medidas procesales que deben adoptar los Estados Parte para facilitar la investigación y el enjuiciamiento de delitos cibernéticos. Estas medidas son fundamentales para asegurar que los procedimientos penales sean efectivos y que se puedan recopilar pruebas electrónicas de manera adecuada.

Recomendaciones

Implementación de Medidas Legislativas: Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras y específicas que permitan la implementación efectiva de los poderes y procedimientos necesarios para las investigaciones y enjuiciamientos de delitos cibernéticos (Curtis & Oxburgh, 2023).

Aplicación Amplia de Medidas Procesales: Se recomienda que los Estados Parte consideren restringir las reservas al mínimo para permitir la aplicación más amplia posible de las medidas procesales mencionadas en los artículos 29 y 30. Esto es crucial para asegurar que las investigaciones y enjuiciamientos sean integrales y efectivos (Ahsan et al., 2022).

Cooperación Internacional: Fomentar la cooperación internacional es esencial para abordar la naturaleza transnacional de los delitos cibernéticos. Los Estados Parte deben establecer mecanismos de cooperación efectivos y asegurar que las condiciones y salvaguardas para la cooperación internacional se apliquen de manera consistente (Klevtsov, 2020).

Artículo 24: Condiciones y seguridad

Texto Original:

Artículo 24: Condiciones y seguridad

1. Cada Estado Parte garantizará que el establecimiento, implementación y aplicación de las facultades y procedimientos previstos en este capítulo estén sujetos a las condiciones y salvaguardias previstas en su legislación interna, la cual preverá la protección de los derechos humanos, de conformidad con sus obligaciones bajo derecho internacional de los derechos humanos, y que incorporará el principio de proporcionalidad.
2. De conformidad con el derecho interno de cada Estado Parte y conforme a él, dichas condiciones y salvaguardias incluirán, según corresponda en vista de la naturaleza del procedimiento o facultad de que se trate, entre otras cosas, la revisión judicial u otra revisión independiente, el derecho a un recurso efectivo, motivos que justifican su aplicación y limitación del alcance y la duración de tal facultad o procedimiento.
3. En la medida en que sea compatible con el interés público, en particular la adecuada administración de justicia, cada Estado Parte considerará el impacto de las facultades y procedimientos establecidos en este capítulo sobre los derechos, responsabilidades e intereses legítimos de terceros.

Descripción

El artículo 24 establece las condiciones, procedimientos y responsabilidades de seguridad que el Estado implementará en la protección de los derechos humanos. Estos lineamientos son esenciales para asegurar la protección de los derechos humanos e incluirán la revisión judicial o independiente, el derecho a un recurso efectivo, y la justificación y limitación de la duración de estas facultades.

Recomendaciones

Garantizar la Transparencia y la Rendición de Cuentas: Se recomienda que los Estados Parte implementen mecanismos transparentes y responsables para la supervisión de las facultades y procedimientos previstos en este capítulo. Esto podría incluir la publicación de informes periódicos sobre el uso de estas facultades y procedimientos, así como auditorías independientes para evaluar su conformidad con los derechos humanos (Bamberger & Mulligan, 2015).

Incorporar la Supervisión por Organizaciones de la Sociedad Civil: Incluir la participación de organizaciones de la sociedad civil en la revisión y supervisión de las medidas adoptadas puede fortalecer la protección de los derechos humanos. Las organizaciones pueden actuar como observadores independientes y proporcionar recomendaciones para mejorar las políticas y prácticas actuales (Schwartz & Solove, 2014).

Desarrollar Protocolos de Capacitación para Funcionarios: Se debe asegurar que los funcionarios encargados de implementar estas facultades y procedimientos reciban una formación adecuada sobre derechos humanos y el principio de proporcionalidad. La capacitación debe incluir escenarios prácticos y estudios de casos para garantizar una comprensión completa y aplicación adecuada de las salvaguardias (Curtis & Oxburgh, 2023).

Evaluación del Impacto en los Derechos Humanos: Antes de la implementación de cualquier nueva facultad o procedimiento, se debe realizar una evaluación del impacto en los derechos humanos para identificar posibles riesgos y mitigar impactos negativos. Esta evaluación debe ser una práctica estándar para asegurar que las medidas no violen derechos fundamentales (Ali et al., 2022).

Artículo 25: Preservación Expedita de Datos Electrónicos Almacenados

Texto Original:

Artículo 25: Conservación Expedita de Datos Electrónicos Almacenados

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para permitir que sus autoridades competentes ordenen o de otra manera obtengan la conservación expedita de datos electrónicos específicos, incluidos datos de tráfico, datos de contenido e información del suscriptor, que hayan sido almacenados por medio de un sistema de tecnologías de la información y la comunicación, en particular cuando existan motivos para creer que los datos electrónicos son especialmente vulnerables a la pérdida o modificación.
2. Cuando un Estado Parte haga efectivo el párrafo 1 de este artículo mediante una orden a una persona para que conserve datos electrónicos almacenados específicos que estén en su posesión o control, el Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para obligar a esa persona a conservar y mantener la integridad de esos datos electrónicos durante un período de tiempo tan largo como sea necesario, hasta un máximo de 90 días, para permitir que las autoridades competentes busquen su divulgación. Un Estado Parte podrá prever que dicha orden se renueve posteriormente.
3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para obligar al custodio u otra persona que deba conservar los datos electrónicos a mantener la confidencialidad de la

realización de tales procedimientos durante el período de tiempo previsto en su legislación nacional.

Descripción

El Artículo 25 se centra en la conservación expedita de datos electrónicos almacenados, destacando la importancia de asegurar que dichos datos, incluidos los datos de tráfico, contenido e información del suscriptor, sean preservados rápidamente para evitar su pérdida o modificación. Este artículo es fundamental para las investigaciones criminales, donde la integridad y disponibilidad de los datos electrónicos son cruciales.

Recomendaciones

Implementación de Medidas Legislativas Claras: Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras que especifiquen los procedimientos y requisitos para la conservación expedita de datos electrónicos. Estas medidas deben incluir directrices sobre cómo emitir órdenes de conservación y las obligaciones de los custodios de los datos (Curtis & Oxburgh, 2023).

Periodo de Conservación y Renovación: Es crucial definir claramente el periodo de conservación de los datos, que debe ser suficiente para permitir la recopilación de pruebas por parte de las autoridades competentes. La posibilidad de renovar la orden de conservación debe ser considerada para asegurar que los datos estén disponibles durante toda la investigación (Siregar & Sinaga, 2021).

Confidencialidad de las Órdenes de Conservación: Incluir medidas para garantizar la confidencialidad de las órdenes de conservación es esencial para prevenir la alteración o destrucción de datos por parte de los sospechosos. La legislación debe establecer sanciones para quienes no cumplan con estas obligaciones de confidencialidad (Dragomir, 2022).

Artículo 26: Preservación y Divulgación Parcial de Datos de Tráfico

Texto Original

Artículo 26: Conservación Expedita y Divulgación Parcial de Datos de Tráfico

Cada Estado Parte adoptará, en relación con los datos de tráfico que deban conservarse en virtud de las disposiciones del artículo 25 de esta Convención, las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para:

- (a) Asegurar que dicha conservación expedita de datos de tráfico esté disponible independientemente de si uno o más proveedores de

servicios estuvieron involucrados en la transmisión de una comunicación; y

(b) Asegurar la divulgación expedita a la autoridad competente del Estado Parte, o a una persona designada por esa autoridad, de una cantidad suficiente de datos de tráfico para permitir al Estado Parte identificar a los proveedores de servicios y a la persona que haya hecho la solicitud de conservación.

Descripción

El Artículo 26 aborda la conservación expedita y la divulgación parcial de datos de tráfico, destacando la importancia de preservar y divulgar rápidamente estos datos, independientemente del número de proveedores de servicios involucrados. Esta disposición es crucial para asegurar la continuidad y efectividad de las investigaciones criminales.

Recomendaciones

1. **Legislación para Conservación Expedita:** Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas que aseguren la conservación expedita de datos de tráfico, incluso cuando múltiples proveedores de servicios estén involucrados. Esto garantizará que no haya brechas en la recopilación de pruebas esenciales (Wicki-Birchler, 2020).
2. **Divulgación Rápida de Datos:** Implementar procedimientos claros para la divulgación rápida de datos de tráfico a las autoridades competentes. La legislación debe especificar los plazos y las condiciones bajo las cuales los proveedores de servicios deben proporcionar estos datos (Saxena, 2023).
3. **Identificación de Proveedores de Servicios:** Asegurar que las leyes nacionales permitan la identificación rápida de todos los proveedores de servicios involucrados en la transmisión de datos. Esto es crucial para rastrear la fuente de las comunicaciones y facilitar la investigación (Wicki-Birchler, 2020).

Artículo 27: Orden de Producción

Texto Original

Artículo 27: Orden de Producción

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para facultar a sus autoridades competentes para ordenar:

(a) A una persona en su territorio que presente datos electrónicos específicos en posesión o control de esa persona que estén

almacenados en un sistema de tecnologías de la información y la comunicación o en un medio de almacenamiento de datos electrónicos; y

(b) A un proveedor de servicios que ofrezca sus servicios en el territorio del Estado Parte que presente información del suscriptor relacionada con dichos servicios en posesión o control de ese proveedor de servicios.

Descripción

El Artículo 27 trata sobre la emisión de órdenes de producción, que permiten a las autoridades competentes solicitar datos electrónicos específicos de individuos y proveedores de servicios. Este mecanismo es esencial para obtener información crucial durante las investigaciones criminales.

Recomendaciones

1. **Implementación de Medidas Legislativas Claras:** Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras que especifiquen los procedimientos y requisitos para emitir órdenes de producción. Estas medidas deben garantizar que las autoridades competentes tengan el poder de solicitar datos electrónicos necesarios para las investigaciones (Curtis & Oxburgh, 2023).
2. **Protección de Datos Personales:** Es fundamental incluir salvaguardas adecuadas para proteger la privacidad y los derechos de los individuos cuando se emiten órdenes de producción. La legislación debe balancear la necesidad de obtener datos para investigaciones con la protección de datos personales (Wicki-Birchler, 2020).
3. **Colaboración con Proveedores de Servicios:** Fomentar la colaboración entre las autoridades competentes y los proveedores de servicios es crucial. Los proveedores de servicios deben estar obligados por ley a cumplir con las órdenes de producción de manera oportuna y precisa (Saxena, 2023).

Artículo 28: Búsqueda e Incautación de Datos Electrónicos Almacenados

Texto Original

Artículo 28: Registro e Incautación de Datos Electrónicos Almacenados

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para facultar a sus autoridades competentes para registrar o acceder de manera similar a:

(a) Un sistema de tecnologías de la información y la comunicación, parte del mismo, y datos electrónicos almacenados en él; y

(b) Un medio de almacenamiento de datos electrónicos en el cual los datos electrónicos buscados puedan estar almacenados;

en el territorio de ese Estado Parte.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para asegurar que, cuando sus autoridades registren o accedan de manera similar a un sistema de tecnologías de la información y la comunicación específico o parte del mismo, conforme al párrafo 1 (a) de este artículo, y tengan motivos para creer que los datos electrónicos buscados están almacenados en otro sistema de tecnologías de la información y la comunicación o parte del mismo en su territorio, y dichos datos sean accesibles legalmente desde o estén disponibles para el sistema inicial, dichas autoridades puedan realizar expeditamente el registro para obtener acceso a ese otro sistema de tecnologías de la información y la comunicación.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para facultar a sus autoridades competentes para incautar o asegurar de manera similar datos electrónicos en su territorio accedidos de conformidad con el párrafo 1 o 2 de este artículo. Estas medidas incluirán el poder para:

(a) Incautar o asegurar de manera similar un sistema de tecnologías de la información y la comunicación o parte del mismo, o un medio de almacenamiento de datos electrónicos;

(b) Hacer y retener copias de esos datos electrónicos en forma electrónica;

(c) Mantener la integridad de los datos electrónicos almacenados relevantes;

(d) Hacer inaccesibles o eliminar esos datos electrónicos en el sistema de tecnologías de la información y la comunicación accedido.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para facultar a sus autoridades competentes para ordenar a cualquier persona que tenga conocimiento sobre el funcionamiento del sistema de tecnologías de la información y la comunicación en cuestión, la red de información y telecomunicaciones, o sus partes componentes, o las medidas aplicadas para proteger los datos electrónicos en él, que proporcione, según sea razonable, la información necesaria para permitir la

realización de las medidas mencionadas en los párrafos 1 a 3 de este artículo.

Descripción

El Artículo 28 aborda el registro e incautación de datos electrónicos almacenados, una herramienta esencial para las investigaciones criminales en la era digital. La capacidad de acceder, asegurar y mantener la integridad de los datos electrónicos es crucial para el éxito de estas investigaciones.

Recomendaciones

Legislación para Registro e Incautación: Los Estados Parte deben implementar medidas legislativas claras que especifiquen los procedimientos para el registro e incautación de datos electrónicos. Estas leyes deben asegurar que las autoridades competentes puedan actuar de manera eficiente y dentro del marco legal establecido (Curtis & Oxburgh, 2023).

Integridad y Seguridad de los Datos: Es fundamental que las medidas legislativas incluyan disposiciones para mantener la integridad y seguridad de los datos electrónicos durante y después de su incautación. Esto es crucial para preservar las pruebas y asegurar su validez en procedimientos judiciales (Wicki-Birchler, 2020).

Colaboración y Conocimiento Técnico: Fomentar la colaboración con expertos en tecnologías de la información y telecomunicaciones es vital. Las autoridades competentes deben tener acceso a personas con conocimiento especializado que puedan proporcionar la información técnica necesaria para realizar registros e incautaciones efectivas (Saxena, 2023).

Artículo 29: Recolección en Tiempo Real de Datos de Tráfico

Texto Original:

Artículo 29: Recopilación en Tiempo Real de Datos de Tráfico

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para facultar a sus autoridades competentes para:

(a) Recopilar o registrar, mediante la aplicación de medios técnicos en el territorio de ese Estado Parte; y

(b) Obligar a un proveedor de servicios, dentro de su capacidad técnica existente:

(i) A recopilar o registrar, mediante la aplicación de medios técnicos en el territorio de ese Estado Parte; o

(ii) A cooperar y asistir a las autoridades competentes en la recopilación o registro de;

datos de tráfico, en tiempo real, asociados con comunicaciones específicas en su territorio transmitidas por medio de un sistema de tecnologías de la información y la comunicación.

Cuando un Estado Parte, debido a los principios de su sistema jurídico interno, no pueda adoptar las medidas mencionadas en el párrafo 1 (a) de este artículo, podrá en su lugar adoptar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para asegurar la recopilación o el registro en tiempo real de datos de tráfico asociados con comunicaciones específicas transmitidas en su territorio, mediante la aplicación de medios técnicos en ese territorio.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para obligar a un proveedor de servicios a mantener la confidencialidad del hecho de la ejecución de cualquier poder previsto en este artículo y de cualquier información relacionada con ello.

Descripción

El Artículo 29 aborda la recopilación en tiempo real de datos de tráfico, una herramienta esencial para la vigilancia y la prevención del cibercrimen. La capacidad de las autoridades competentes para recopilar estos datos en tiempo real es crucial para detectar y prevenir actividades delictivas en línea.

Recomendaciones

Implementación de Medidas Legislativas Claras: Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras que especifiquen los procedimientos y requisitos para la recopilación en tiempo real de datos de tráfico. Estas medidas deben asegurar que las autoridades competentes tengan el poder de actuar de manera eficiente y dentro del marco legal establecido (Feldle, 2020).

Capacidad Técnica de los Proveedores de Servicios: Es fundamental que las leyes obliguen a los proveedores de servicios a cooperar plenamente con las autoridades competentes y a mantener la capacidad técnica para recopilar y registrar datos de

tráfico en tiempo real. Esto incluye la obligación de actualizar sus sistemas para cumplir con los requisitos legales (Da-Yu Kao et al., 2019).

Confidencialidad y Protección de Datos: Las medidas legislativas deben incluir disposiciones para garantizar la confidencialidad de la recopilación en tiempo real de datos de tráfico. Esto es crucial para proteger la privacidad de los individuos y la integridad de las investigaciones (Saxena, 2023).

Artículo 30: Intercepción de Datos de Contenido

Texto Original

Artículo 30: Intercepción de Datos de Contenido

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias, en relación con una serie de delitos graves que serán determinados por la legislación nacional, para facultar a sus autoridades competentes para:

(a) Recopilar o registrar, mediante la aplicación de medios técnicos en el territorio de ese Estado Parte; y

(b) Obligar a un proveedor de servicios, dentro de su capacidad técnica existente:

(i) A recopilar o registrar, mediante la aplicación de medios técnicos en el territorio de ese Estado Parte; o

(ii) A cooperar y asistir a las autoridades competentes en la recopilación o registro de;

datos de contenido, en tiempo real, de comunicaciones específicas en su territorio transmitidas por medio de un sistema de tecnologías de la información y la comunicación.

Cuando un Estado Parte, debido a los principios de su sistema jurídico interno, no pueda adoptar las medidas mencionadas en el párrafo 1 (a) de este artículo, podrá en su lugar adoptar las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para asegurar la recopilación o el registro en tiempo real de datos de contenido sobre comunicaciones específicas en su territorio, mediante la aplicación de medios técnicos en ese territorio.

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias para obligar a un proveedor de servicios a mantener la confidencialidad del hecho de la ejecución de cualquier poder previsto en este artículo y de cualquier información relacionada con ello.

Descripción

El Artículo 30 se centra en la interceptación de datos de contenido en tiempo real, una herramienta esencial para la prevención y detección de delitos graves. La capacidad de las autoridades competentes para interceptar y registrar datos de contenido en tiempo real es crucial para la lucha contra el cibercrimen.

Recomendaciones

Implementación de Medidas Legislativas Claras: Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras que especifiquen los procedimientos y requisitos para la interceptación de datos de contenido. Estas medidas deben asegurar que las autoridades competentes tengan el poder de actuar de manera eficiente y dentro del marco legal establecido (Clough, 2015).

Capacidad Técnica de los Proveedores de Servicios: Es fundamental que las leyes obliguen a los proveedores de servicios a cooperar plenamente con las autoridades competentes y a mantener la capacidad técnica para interceptar y registrar datos de contenido en tiempo real. Esto incluye la obligación de actualizar sus sistemas para cumplir con los requisitos legales (Han, 2023).

Confidencialidad y Protección de Datos: Las medidas legislativas deben incluir disposiciones para garantizar la confidencialidad de la interceptación de datos de contenido. Esto es crucial para proteger la privacidad de los individuos y la integridad de las investigaciones (Sabu et al., 2023).

Artículo 31: Congelación, Incautación y Confiscación de los Ingresos de Crimen

Texto Original

Artículo 31: Congelación, Incautación y Confiscación de los Productos del Delito

1. Cada Estado Parte adoptará, en la mayor medida posible dentro de su sistema jurídico interno, las medidas necesarias para permitir la confiscación de:

- (a) Productos del delito derivados de delitos establecidos de conformidad con esta Convención o bienes cuyo valor corresponda a dichos productos;
- (b) Bienes, equipos u otros instrumentos utilizados o destinados a ser utilizados en delitos establecidos de conformidad con esta Convención.
2. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para permitir la identificación, rastreo, congelación o incautación de cualquier elemento mencionado en el párrafo 1 de este artículo con el fin de su eventual confiscación.
 3. Cada Estado Parte adoptará, de acuerdo con su derecho interno, las medidas legislativas y de otro tipo necesarias para regular la administración por parte de las autoridades competentes de los bienes congelados, incautados o confiscados a que se refieren los párrafos 1 y 2 de este artículo.
 4. Si los productos del delito han sido transformados o convertidos, en parte o en su totalidad, en otros bienes, dichos bienes estarán sujetos a las medidas mencionadas en este artículo en lugar de los productos.
 5. Si los productos del delito se han mezclado con bienes adquiridos de fuentes legítimas, dichos bienes, sin perjuicio de cualquier poder relacionado con la congelación o incautación, estarán sujetos a confiscación hasta el valor estimado de los productos mezclados.
 6. Los ingresos u otros beneficios derivados de productos del delito, de bienes en los que se han transformado o convertido productos del delito o de bienes con los que se han mezclado productos del delito, también estarán sujetos a las medidas mencionadas en este artículo, de la misma manera y en la misma medida que los productos del delito.
 7. Para los fines de este artículo y del artículo 50 de esta Convención, cada Estado Parte facultará a sus tribunales u otras autoridades competentes para ordenar que se pongan a disposición o se incauten registros bancarios, financieros o comerciales. Un Estado Parte no podrá negarse a actuar en virtud de las disposiciones de este párrafo basándose en el secreto bancario.
 8. Cada Estado Parte podrá considerar la posibilidad de exigir que un infractor demuestre el origen lícito de los presuntos productos del delito u otros bienes sujetos a confiscación, en la medida en que tal requisito sea compatible con los principios de su derecho interno y con la naturaleza de los procedimientos judiciales y de otro tipo.

9. Las disposiciones de este artículo no se interpretarán en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
10. Nada de lo contenido en este artículo afectará el principio de que las medidas a que se refiere serán definidas e implementadas de acuerdo con las disposiciones del derecho interno de un Estado Parte.

Descripción

El Artículo 31 se enfoca en la congelación, incautación y confiscación de los productos del delito, un aspecto crucial para dismantelar las operaciones criminales y desincentivar la comisión de delitos cibernéticos. La capacidad de las autoridades para rastrear, incautar y administrar estos bienes es esencial para la lucha efectiva contra el cibercrimen.

Recomendaciones

Medidas Legislativas para Confiscación: Los Estados Parte deben implementar medidas legislativas claras que permitan la confiscación de productos del delito y de los bienes utilizados en la comisión de delitos cibernéticos. Esto debe incluir la capacidad de confiscar bienes cuyo valor corresponda al de los productos del delito (Setiawahyudi, 2015).

Identificación y Rastreo de Bienes: Es fundamental que las autoridades tengan las herramientas legales y técnicas necesarias para identificar, rastrear y congelar bienes relacionados con delitos cibernéticos. La cooperación internacional y el intercambio de información son cruciales en este proceso (Snail, 2009).

Administración de Bienes Confiscados: Los Estados Parte deben establecer procedimientos claros para la administración de bienes congelados, incautados o confiscados. Esto incluye la conservación de su valor y la disposición final adecuada de los mismos (Rajaan & Dadhich, 2020).

Artículo 32: Establecimiento de un Registro Criminal

Texto Original

Artículo 32: Establecimiento de Antecedentes Penales

Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para tener en cuenta, en los términos y para los fines que considere apropiados, cualquier condena previa en otro Estado de un presunto delincuente con el fin de utilizar dicha información en

procedimientos penales relacionados con un delito establecido de conformidad con esta Convención.

Descripción

El Artículo 32 aborda la consideración de condenas previas en otros Estados en procedimientos penales. Esto es esencial para asegurar que los antecedentes penales de un individuo sean considerados adecuadamente, lo que puede influir en las decisiones judiciales y en las medidas punitivas aplicadas.

Recomendaciones

Adopción de Medidas Legislativas: Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas que permitan la consideración de condenas previas de otros Estados en los procedimientos penales nacionales. Esto es crucial para asegurar que los antecedentes penales sean evaluados adecuadamente y que se tomen decisiones informadas en los casos penales (Tiutiuhin, 2022).

Cooperación Internacional: Es fundamental establecer mecanismos de cooperación internacional que faciliten el intercambio de información sobre condenas previas entre Estados. Esto incluye la implementación de sistemas y protocolos que aseguren la transmisión precisa y oportuna de esta información (Spratt, 2006).

Protección de los Derechos del Acusado: Las medidas legislativas deben incluir salvaguardas para proteger los derechos del acusado, asegurando que la información sobre condenas previas se utilice de manera justa y no cause prejuicios indebidos. Esto es esencial para mantener la integridad del proceso judicial (Papai-Tarr, 2020).

Artículo 33. Protección de testigos

[acordado ad referendum]

Texto Original

Artículo 33: Protección de testigos

1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno y dentro de sus medios, para proporcionar protección efectiva contra posibles represalias o intimidación a los testigos que presten testimonio o, de buena fe y con motivos razonables, proporcionen

información sobre delitos tipificados. de conformidad con la presente Convención o cooperar de otro modo con las autoridades investigadoras o judiciales y, según corresponda, con sus familiares y otras personas cercanas a ellos.

2. Las medidas previstas en el apartado 1 de este artículo podrán incluir, entre otras, y sin perjuicio de los derechos del demandado, incluido el derecho al debido proceso:

a) Establecer procedimientos para la protección física de esas personas, tales como, en la medida necesaria y factible, reubicarlas y permitir, cuando proceda, la no divulgación o limitaciones a la divulgación de información relativa a la identidad y el paradero de esas personas;

b) Proporcionar normas probatorias que permitan que el testimonio de los testigos se preste de manera que se garantice su seguridad, por ejemplo, permitiendo que el testimonio se preste mediante el uso de tecnología de las comunicaciones, como enlaces de vídeo u otros medios adecuados.

3. Los Estados Partes considerarán celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación de las personas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

4. Lo dispuesto en este artículo se aplicará también a las víctimas en la medida en que sean testigos.

Descripción

El artículo 33 establece las medidas para proteger la integridad de los testigos que facilitan información sobre los delitos tipificados en la presente convención. Instauro los procedimientos y normas para proteger físicamente a la persona al momento de presentar su testimonio.

Recomendaciones

1. Protección contra represalias o intimidación: Crear y fortalecer las leyes en los Estados Parte para que protejan a testigos y denunciadores de represalias, incluyendo la intimidación y el acoso mediante políticas que definan los procedimientos de protección y alcances de las autoridades en la protección de testigos y denunciadores (Sarkar & Shukla, 2023).

2. Implementación de medidas de protección: establecer medidas específicas como el desarrollo de programas de protección de testigos que incluyan medidas como la protección física o la reubicación según sea el caso. Otro punto importante es la creación de mecanismos para la no divulgación de información sobre la identidad y el paradero de los testigos (Nurahman, 2020).
3. Protección de testigos y monitoreo: Aplicar las medidas de protección tanto a las víctimas como a testigos y proveer a estos de apoyo psicológico y legal con la finalidad de que puedan testificar sin ponerse en peligro de represalias. También, se sugiere dar seguimiento a estos testigos y denunciadores de cibercrímenes, esto para asegurar que las medidas de protección sean efectivas (Nurahman, 2020).

Artículo 34: Asistencia y Protección a Víctimas

Texto Original

Artículo 34: Asistencia y Protección a las Víctimas

Cada Estado Parte tomará las medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proporcionar asistencia y protección a las víctimas de los delitos establecidos de conformidad con esta Convención, en particular en casos de amenaza de represalias o intimidación. [acordado ad referendum]

Cada Estado Parte establecerá, sujeto a su legislación nacional, procedimientos adecuados para proporcionar acceso a compensación y restitución a las víctimas de los delitos establecidos de conformidad con esta Convención. [acordado ad referendum]

Cada Estado Parte habilitará, sujeto a su legislación nacional, que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y consideradas en las etapas apropiadas de los procedimientos penales contra los infractores de manera que no perjudique los derechos de la defensa. [acordado ad referendum]

Con respecto a los delitos establecidos de conformidad con los artículos 14 a 16 de esta Convención, cada Estado Parte tomará, sujeto a su legislación nacional, medidas para proporcionar asistencia a las víctimas de dichos delitos, incluyendo para su recuperación física y psicológica, en cooperación con organizaciones internacionales relevantes, organizaciones no gubernamentales y otros elementos de la sociedad civil.

Al aplicar las disposiciones de los párrafos 2 a 4 de este artículo, cada Estado Parte tomará en cuenta la edad, el género y las circunstancias y necesidades particulares de las víctimas, incluyendo las circunstancias y necesidades particulares de los niños.

Cada Estado Parte tomará, en la medida en que sea coherente con su marco legal nacional, medidas para asegurar el cumplimiento de las solicitudes de eliminar o hacer inaccesible el contenido descrito en los artículos 14 y 16 de esta Convención.

Descripción

El Artículo 34 destaca la importancia de brindar asistencia y protección a las víctimas de delitos cibernéticos, garantizando que reciban apoyo adecuado, compensación y que sus voces sean escuchadas en los procedimientos penales. La protección de las víctimas, especialmente en casos de amenazas de represalias o intimidación, es crucial para mantener su seguridad y bienestar.

Recomendaciones

Medidas de Protección y Asistencia: Los Estados Parte deben implementar medidas legislativas claras que garanticen la asistencia y protección de las víctimas de delitos cibernéticos, incluyendo la creación de mecanismos de apoyo psicológico y físico, así como la provisión de refugios seguros cuando sea necesario (Mabeka & Cassim, 2023).

Acceso a Compensación y Restitución: Es fundamental establecer procedimientos claros y accesibles para que las víctimas puedan obtener compensación y restitución. Esto incluye la creación de fondos específicos para compensar a las víctimas de delitos cibernéticos y la cooperación con organizaciones internacionales y no gubernamentales para facilitar estos procesos (Agung et al., 2023).

Incorporación de las Opiniones de las Víctimas: Las víctimas deben tener la oportunidad de presentar sus opiniones y preocupaciones durante los procedimientos penales, asegurando que su perspectiva sea considerada sin comprometer los derechos de la defensa. Esto puede incluir la implementación de servicios de apoyo legal y la provisión de representantes legales gratuitos para las víctimas (Veresha, 2018).

Artículo 35: Principios Generales de Cooperación Internacional

Texto Original:

Artículo 35: Principios Generales de Cooperación Internacional

1. Los Estados Parte cooperarán entre sí de acuerdo con las disposiciones de esta Convención, así como con otros instrumentos internacionales aplicables sobre cooperación internacional en materia penal, y las leyes nacionales, con el fin de:
 - (a) La investigación y el enjuiciamiento de delitos, y los procedimientos judiciales en relación con los delitos penales establecidos de conformidad con esta Convención, incluyendo la congelación, incautación, confiscación y devolución de los productos de dichos delitos;
 - (b) La recopilación, obtención, preservación y compartición de pruebas en forma electrónica de los delitos penales establecidos de conformidad con esta Convención;
 - (c) La recopilación, obtención, preservación y compartición de pruebas en forma electrónica de cualquier delito grave, incluyendo los delitos graves establecidos de conformidad con otras convenciones y protocolos de las Naciones Unidas aplicables en vigor en el momento de la adopción de esta Convención.
2. Para los fines de la recopilación, obtención, preservación y compartición de pruebas en forma electrónica de los delitos mencionados en el párrafo 1 (b) y (c) de este artículo, se aplicarán los párrafos relevantes del artículo 40 y los artículos 41 a 46 de esta Convención.
3. En materia de cooperación internacional, siempre que se considere un requisito la doble incriminación, se considerará cumplido independientemente de si las leyes del Estado Parte requerido ubican el delito dentro de la misma categoría de delito o denominan el delito con la misma terminología que el Estado Parte solicitante, si la conducta subyacente al delito para el cual se busca asistencia es un delito penal según las leyes de ambos Estados Parte.

Descripción

El Artículo 35 subraya la importancia de la cooperación internacional en la investigación y enjuiciamiento de delitos cibernéticos. La colaboración efectiva entre los Estados Parte es esencial para combatir el cibercrimen de manera global y coordinada.

Recomendaciones

Fortalecimiento de la Cooperación Internacional: Los Estados Parte deben fortalecer los mecanismos de cooperación internacional, asegurando que existan protocolos claros y efectivos para la colaboración en investigaciones de cibercrimen. Esto incluye la adopción de medidas que faciliten el intercambio rápido y seguro de información entre las autoridades competentes (Klevtsov, 2020).

Armonización de Legislaciones: Es crucial armonizar las legislaciones nacionales con las normas internacionales para asegurar una aplicación coherente y efectiva de las medidas contra el cibercrimen. La armonización ayuda a superar las diferencias legales y facilita la cooperación entre países (Cerezo et al., 2007).

Reconocimiento de la Doble Incriminación: Los Estados Parte deben reconocer el principio de doble incriminación de manera flexible, asegurando que se cumpla este requisito siempre que la conducta subyacente sea un delito en ambos Estados Parte, independientemente de las diferencias en la clasificación o terminología legal (Skulysh, 2014).

Artículo 36: Protección de Datos Personales

Texto Original

Artículo 36: Protección de los Datos Personales

1. (a) Un Estado Parte que transfiera datos personales de conformidad con esta Convención lo hará de acuerdo con su legislación nacional y cualquier obligación que el Estado Parte que transfiere pueda tener en virtud del derecho internacional aplicable. Los Estados Parte no estarán obligados a transferir datos personales de conformidad con esta Convención si los datos no pueden proporcionarse en cumplimiento de sus leyes aplicables sobre protección de datos personales; (b) Cuando la transferencia de datos personales no cumpla con el párrafo 1 (a) de este artículo, los Estados Parte podrán buscar imponer condiciones apropiadas, de acuerdo con dichas leyes aplicables, para lograr el cumplimiento a fin de responder a una solicitud de datos personales; (c) Se alienta a los Estados Parte a establecer acuerdos bilaterales o multilaterales para facilitar la transferencia de datos personales.
2. Para los datos personales transferidos de conformidad con esta Convención, los Estados Parte garantizarán que los datos personales recibidos estén sujetos a salvaguardias efectivas y apropiadas en los respectivos marcos legales de los Estados Parte.

3. Sujeto al párrafo 2 de este artículo, los Estados Parte podrán transferir datos personales obtenidos de conformidad con esta Convención a un tercer país o una organización internacional solo con la autorización previa del Estado Parte original que transfiere, que podrá exigir que la autorización se proporcione por escrito.

Descripción

El Artículo 36 trata sobre la protección de los datos personales durante las transferencias internacionales, asegurando que dichos datos sean manejados conforme a las leyes nacionales e internacionales aplicables. La cooperación y el establecimiento de acuerdos bilaterales o multilaterales son esenciales para facilitar estas transferencias de manera segura.

Recomendaciones

1. **Implementación de Medidas Legislativas Claras:** Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras que regulen la transferencia de datos personales conforme a las leyes nacionales e internacionales. Esto incluye garantizar que las transferencias solo se realicen si se cumplen las normas de protección de datos aplicables (Gulczyńska, 2021).
2. **Establecimiento de Acuerdos Internacionales:** Se alienta a los Estados Parte a establecer acuerdos bilaterales o multilaterales que faciliten la transferencia segura de datos personales. Estos acuerdos deben incluir disposiciones para asegurar que los datos personales estén protegidos adecuadamente en ambos lados de la transferencia (Mantovani, 2020).
3. **Garantías Efectivas y Apropriadas:** Los Estados Parte deben asegurarse de que los datos personales recibidos de otros Estados Parte estén sujetos a salvaguardias efectivas y apropiadas en sus marcos legales respectivos. Esto es crucial para mantener la confianza en la cooperación internacional en la protección de datos personales (Buković, 2020).

Artículo 37: Extradición

Texto Original

Artículo 37: Extradición

1. Este artículo se aplicará a los delitos penales establecidos de conformidad con esta Convención cuando la persona objeto de la solicitud de extradición esté presente en el territorio del Estado Parte requerido, siempre que el delito por el cual se solicita la extradición sea punible según la legislación nacional del Estado Parte solicitante y del

Estado Parte requerido. Cuando la extradición se solicite con el fin de cumplir una sentencia definitiva de prisión u otra forma de detención impuesta en relación con un delito extraditable, el Estado Parte requerido podrá conceder la extradición de acuerdo con su legislación nacional. [acordado ad referendum]

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, un Estado Parte cuya legislación lo permita podrá conceder la extradición de una persona por cualquiera de los delitos penales establecidos de conformidad con esta Convención que no sean punibles según su propia legislación nacional. [acordado ad referendum]
3. Si la solicitud de extradición incluye varios delitos penales separados, al menos uno de los cuales es extraditable según este artículo y algunos de los cuales no son extraditables por razón de su período de prisión pero están relacionados con delitos establecidos de conformidad con esta Convención, el Estado Parte requerido podrá aplicar este artículo también en relación con esos delitos. [acordado ad referendum]
4. Cada uno de los delitos a los que se aplica este artículo se considerará incluido como delito extraditable en cualquier tratado de extradición existente entre los Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir dichos delitos como delitos extraditables en todos los tratados de extradición que concluyan entre ellos.
5. Si un Estado Parte que hace que la extradición dependa de la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de otro Estado Parte con el cual no tiene tratado de extradición, podrá considerar esta Convención como la base jurídica para la extradición con respecto a cualquier delito al que se aplique este artículo. [acordado ad referendum]
6. Los Estados Parte que hacen que la extradición dependa de la existencia de un tratado deberán: [acordado ad referendum] (a) En el momento del depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación o adhesión a esta Convención, informar al Secretario General de las Naciones Unidas si tomarán esta Convención como base jurídica para la cooperación en materia de extradición con otros Estados Parte de esta Convención; y [acordado ad referendum] (b) Si no toman esta Convención como base jurídica para la cooperación en materia de extradición, buscar, cuando sea apropiado, concluir tratados sobre extradición con otros Estados Parte de esta Convención para implementar este artículo. [acordado ad referendum]
7. Los Estados Parte que no hacen que la extradición dependa de la existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se aplica

este artículo como delitos extraditables entre ellos. [acordado ad referendum]

8. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas por la legislación nacional del Estado Parte requerido o por los tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las condiciones relativas al requisito de la pena mínima para la extradición y los motivos por los cuales el Estado Parte requerido puede rechazar la extradición. [acordado ad referendum]
9. Los Estados Parte deberán, sujetos a su legislación nacional, esforzarse por agilizar los procedimientos de extradición y simplificar los requisitos probatorios relacionados con ellos en relación con cualquier delito al que se aplique este artículo. [acordado ad referendum]
10. Sujeto a las disposiciones de su legislación nacional y sus tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá, al estar convencido de que las circunstancias así lo justifican y son urgentes, y a solicitud del Estado Parte solicitante, incluidas las solicitudes transmitidas a través de los canales existentes de la Organización Internacional de Policía Criminal, tomar una persona cuya extradición se busca y que se encuentra presente en su territorio bajo custodia o tomar otras medidas apropiadas para asegurar la presencia de la persona en los procedimientos de extradición. [acordado ad referendum]
11. Un Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un presunto delincuente, si no extradita a dicha persona con respecto a un delito al que se aplique este artículo únicamente por el hecho de que la persona es uno de sus nacionales, estará obligado, a solicitud del Estado Parte que busca la extradición, a presentar el caso sin demora indebida a sus autoridades competentes con el fin de enjuiciarlo. Esas autoridades tomarán sus decisiones y llevarán a cabo sus procedimientos de la misma manera que en el caso de cualquier otro delito de naturaleza comparable bajo la legislación nacional de ese Estado Parte. Los Estados Parte involucrados cooperarán entre sí, en particular en los aspectos procesales y probatorios, para asegurar la eficiencia de dicho enjuiciamiento. [acordado ad referendum]
12. Siempre que un Estado Parte esté permitido bajo su legislación nacional para extraditar o de otro modo entregar a uno de sus nacionales solo bajo la condición de que la persona sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la sentencia impuesta como resultado del juicio o procedimientos para los cuales se buscó la extradición o entrega de la persona y ese Estado Parte y el Estado Parte que busca la extradición de la persona estén de acuerdo con esta opción y otros términos que consideren apropiados, dicha extradición o entrega

- condicional será suficiente para cumplir con la obligación establecida en el párrafo 11 de este artículo. [acordado ad referendum]
13. Si la extradición, solicitada con el fin de hacer cumplir una sentencia, se rechaza porque la persona buscada es un nacional del Estado Parte requerido, el Estado Parte requerido deberá, si su legislación nacional lo permite y de conformidad con los requisitos de dicha legislación, a solicitud del Estado Parte solicitante, considerar la ejecución de la sentencia impuesta bajo la legislación nacional del Estado Parte solicitante o el resto de la misma. [acordado ad referendum]
 14. Cualquier persona en relación con la cual se estén llevando a cabo procedimientos en conexión con cualquiera de los delitos a los que se aplica este artículo, tendrá garantizado un trato justo en todas las etapas de los procedimientos, incluyendo el disfrute de todos los derechos y garantías proporcionados por la legislación nacional del Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona. [acordado ad referendum]
 15. Nada en esta Convención se interpretará como una imposición de la obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas para creer que la solicitud se ha hecho con el propósito de enjuiciar o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que el cumplimiento de la solicitud causaría perjuicio a la posición de esa persona por cualquiera de estos motivos.
 16. Los Estados Parte no podrán rechazar una solicitud de extradición únicamente por el hecho de que el delito también se considera que involucra asuntos fiscales. [acordado ad referendum]
 17. Antes de rechazar la extradición, el Estado Parte requerido deberá, cuando sea apropiado, consultar con el Estado Parte solicitante para brindarle la oportunidad de presentar sus opiniones y proporcionar información relevante a su alegato. [acordado ad referendum]
 18. El Estado Parte requerido informará al Estado Parte solicitante de su decisión con respecto a la extradición. El Estado Parte requerido informará al Estado Parte solicitante de cualquier motivo para el rechazo de la extradición a menos que el Estado Parte requerido esté impedido de hacerlo por su legislación nacional o sus obligaciones legales internacionales.
 19. Cada Estado Parte deberá, en el momento de la firma o al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas el nombre y la dirección de una autoridad responsable de hacer o recibir solicitudes de extradición o arresto provisional. El Secretario General establecerá y mantendrá actualizado un registro de autoridades así designadas por

los Estados Parte. Cada Estado Parte deberá asegurar que los detalles contenidos en el registro estén correctos en todo momento.

20. Los Estados Parte deberán buscar concluir acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo o mejorar la efectividad de la extradición. [acordado ad referendum]

Descripción

El Artículo 37 aborda la extradición como un mecanismo vital para la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen. Establece los procedimientos y condiciones bajo las cuales los Estados Parte pueden solicitar y conceder la extradición de individuos acusados de delitos cibernéticos.

Recomendaciones

1. **Adopción de Medidas Legislativas Claras:** Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras que definan los procedimientos y condiciones para la extradición, asegurando que se cumplan las normas internacionales y nacionales aplicables (Asllani, 2013).
2. **Simplificación de Procedimientos:** Es crucial simplificar los procedimientos de extradición y los requisitos probatorios para agilizar la cooperación internacional. Esto incluye la eliminación de barreras burocráticas y la implementación de tecnologías que faciliten el intercambio de información (Kennedy & Warren, 2020).
3. **Salvaguardias para los Derechos Humanos:** Los Estados Parte deben garantizar que los procedimientos de extradición respeten los derechos humanos de los individuos solicitados, proporcionando un trato justo y protegiendo contra posibles abusos o persecuciones injustificadas (Wijayath, 2018).

Artículo 39: Transferencia de Procedimientos Penales

Texto Original

Artículo 39: Transferencia de Procedimientos Penales

1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de transferirse mutuamente los procedimientos para la persecución penal de un delito establecido de conformidad con esta Convención cuando se considere que dicha transferencia es de interés para la correcta administración de justicia, particularmente en casos donde estén involucradas varias jurisdicciones, con el fin de concentrar la persecución.

2. Si un Estado Parte que hace que la transferencia de procedimientos penales dependa de la existencia de un tratado recibe una solicitud de transferencia de otro Estado Parte con el cual no tiene tratado en esta materia, podrá considerar esta Convención como la base jurídica para la transferencia de procedimientos penales en relación con cualquier delito al que se aplique este artículo. [acordado ad referendum]

Descripción

El Artículo 39 trata sobre la transferencia de procedimientos penales entre los Estados Parte, una medida esencial para la administración eficiente de justicia en casos de cibercrimen que involucran múltiples jurisdicciones. Esta práctica puede evitar conflictos de jurisdicción y asegurar que los casos se procesen de manera eficaz y coherente.

Recomendaciones

1. **Implementación de Medidas Legislativas Claras:** Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas claras que faciliten la transferencia de procedimientos penales, asegurando que las normativas nacionales e internacionales se apliquen adecuadamente. Esto es crucial para manejar los casos de cibercrimen que cruzan fronteras y afectan múltiples jurisdicciones (Voynova, 2015).
2. **Establecimiento de Acuerdos Internacionales:** Se recomienda que los Estados Parte establezcan acuerdos bilaterales o multilaterales para facilitar la transferencia de procedimientos penales. Estos acuerdos deben incluir protocolos detallados para la cooperación y el intercambio de información entre las autoridades judiciales (Klevtsov, 2020).
3. **Salvaguardias para los Derechos Humanos:** Es fundamental que las transferencias de procedimientos penales respeten los derechos humanos de los acusados. Los Estados Parte deben asegurar que los procedimientos se realicen de manera justa y equitativa, protegiendo los derechos procesales de los individuos involucrados (Hursevich, 2019).

Artículo 40: Principios Generales y Procedimientos Relacionados con la Asistencia Legal Mutua

Texto Original

Artículo 40: Principios Generales y Procedimientos Relacionados con la Asistencia Legal Mutua

1. Los Estados Parte se brindarán mutuamente la mayor medida de asistencia legal mutua en investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales en relación con los delitos establecidos de conformidad con esta Convención, y para los fines de la recopilación de pruebas en forma electrónica de delitos establecidos de conformidad con esta Convención, así como de delitos graves. [acordado en informales]
2. La asistencia legal mutua se brindará en la mayor medida posible según las leyes, tratados, acuerdos y arreglos relevantes del Estado Parte requerido con respecto a las investigaciones, enjuiciamientos y procedimientos judiciales en relación con los delitos por los cuales una persona jurídica puede ser considerada responsable de acuerdo con el artículo 18 de esta Convención en el Estado Parte solicitante.
3. La asistencia legal mutua que se brindará de conformidad con este artículo puede solicitarse para cualquiera de los siguientes fines: (a) Tomar pruebas o declaraciones de personas; (b) Efectuar la notificación de documentos judiciales; (c) Ejecutar registros e incautaciones, y congelar; (d) Registrar o acceder de manera similar, incautar o asegurar de manera similar, y divulgar datos electrónicos almacenados mediante un sistema de tecnologías de la información y las comunicaciones de conformidad con el artículo 44 de esta Convención; (e) Recopilar datos de tráfico en tiempo real de conformidad con el artículo 45 de esta Convención; (f) Interceptar datos de contenido de conformidad con el artículo 46 de esta Convención; (g) Examinar objetos y sitios; (h) Proporcionar información, elementos probatorios, pruebas y evaluaciones de expertos; (i) Proporcionar originales o copias certificadas de documentos y registros relevantes, incluidos registros gubernamentales, bancarios, financieros, corporativos o comerciales; (j) Identificar o rastrear productos del delito, bienes, instrumentos u otras cosas con fines probatorios; (k) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el Estado Parte solicitante; (l) Recuperar productos del delito; (m) Cualquier otro tipo de asistencia que no sea contraria a la legislación nacional del Estado Parte requerido.
4. Sin perjuicio de la legislación nacional, las autoridades competentes de un Estado Parte pueden, sin solicitud previa, transmitir información relacionada con asuntos penales a una autoridad competente en otro Estado Parte cuando crean que dicha información podría ayudar a la autoridad a llevar a cabo o concluir con éxito investigaciones y procedimientos penales o podría resultar en una solicitud formulada por el último Estado Parte de conformidad con esta Convención.

5. La transmisión de información de conformidad con el párrafo 4 de este artículo se realizará sin perjuicio de las investigaciones y procedimientos penales en el Estado de las autoridades competentes que proporcionan la información. Las autoridades competentes que reciban la información deberán cumplir con una solicitud de que dicha información permanezca confidencial, incluso temporalmente, o con restricciones sobre su uso. Sin embargo, esto no impedirá que el Estado Parte receptor divulgue en sus procedimientos información que sea exculpatoria para una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte receptor deberá notificar al Estado Parte transmisor antes de la divulgación y, si así se solicita, consultar con el Estado Parte transmisor. Si, en un caso excepcional, no es posible dar aviso previo, el Estado Parte receptor deberá informar al Estado Parte transmisor de la divulgación sin demora.
6. Las disposiciones de este artículo no afectarán las obligaciones en virtud de cualquier otro tratado, bilateral o multilateral, que regule o regirá, total o parcialmente, la asistencia legal mutua.
7. Los párrafos 8 a 31 de este artículo se aplicarán a las solicitudes formuladas de conformidad con este artículo si los Estados Parte en cuestión no están vinculados por un tratado sobre asistencia legal mutua. Si esos Estados Parte están vinculados por dicho tratado, se aplicarán las disposiciones correspondientes de ese tratado a menos que los Estados Parte acuerden aplicar los párrafos 8 a 31 de este artículo en lugar de los mismos. Se alienta encarecidamente a los Estados Parte a aplicar las disposiciones de esos párrafos si facilitan la cooperación.
8. Los Estados Parte pueden negarse a prestar asistencia de conformidad con este artículo por falta de doble incriminación. Sin embargo, el Estado Parte requerido puede, cuando lo considere apropiado, prestar asistencia, en la medida que decida a su discreción, independientemente de si la conducta constituiría un delito según la legislación nacional del Estado Parte requerido. La asistencia puede ser rechazada cuando las solicitudes involucren asuntos de mínima importancia o asuntos para los cuales la cooperación o asistencia solicitada esté disponible en otras disposiciones de esta Convención.
9. Una persona que esté detenida o cumpliendo una sentencia en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia en otro Estado Parte se solicite con fines de identificación, testimonio u otra asistencia para obtener pruebas para investigaciones, enjuiciamientos o procedimientos judiciales en relación con delitos establecidos de conformidad con esta Convención, podrá ser transferida si se cumplen las siguientes condiciones: (a) La persona da su consentimiento

libremente e informado; (b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte están de acuerdo, sujetos a las condiciones que esos Estados Parte consideren apropiadas.

10. Para los fines del párrafo 9 de este artículo: (a) El Estado Parte al cual se transfiera a la persona tendrá la autoridad y la obligación de mantener a la persona transferida bajo custodia, a menos que se solicite o autorice lo contrario por el Estado Parte desde el cual se transfirió a la persona; (b) El Estado Parte al cual se transfiera a la persona deberá, sin demora, implementar su obligación de devolver a la persona a la custodia del Estado Parte desde el cual se transfirió a la persona como se acordó previamente, o según lo acordado de otro modo, por las autoridades competentes de ambos Estados Parte; (c) El Estado Parte al cual se transfiera a la persona no requerirá que el Estado Parte desde el cual se transfirió a la persona inicie procedimientos de extradición para el retorno de la persona; (d) La persona transferida recibirá crédito por el tiempo cumplido de la sentencia en el Estado desde el cual se transfirió a la persona por el tiempo pasado en la custodia del Estado Parte al cual se transfirió a la persona.
11. A menos que el Estado Parte desde el cual se transferirá a una persona de conformidad con los párrafos 9 y 10 de este artículo esté de acuerdo, esa persona, independientemente de su nacionalidad, no será procesada, detenida, castigada ni sometida a ninguna otra restricción de libertad en el territorio del Estado al cual se transfirió a la persona con respecto a actos, omisiones o condenas previas a la salida de la persona del territorio del Estado desde el cual se transfirió a la persona.
12. (a) Cada Estado Parte designará una autoridad central o autoridades que tendrán la responsabilidad y el poder de recibir solicitudes de asistencia legal mutua y de ejecutarlas o transmitir las a las autoridades competentes para su ejecución. Cuando un Estado Parte tenga una región o territorio especial con un sistema separado de asistencia legal mutua, podrá designar una autoridad central distinta que tendrá la misma función para esa región o territorio; (b) Las autoridades centrales asegurarán la ejecución rápida y adecuada o la transmisión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central transmita la solicitud a una autoridad competente para su ejecución, alentará la ejecución rápida y adecuada de la solicitud por parte de la autoridad competente; (c) El Secretario General de las Naciones Unidas será notificado de la autoridad central designada para este propósito en el momento en que cada Estado Parte deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de o adhesión a esta Convención,

y establecerá y mantendrá actualizado un registro de autoridades centrales designadas por los Estados Parte. Cada Estado Parte deberá asegurar que los detalles contenidos en el registro sean correctos en todo momento; (d) Las solicitudes de asistencia legal mutua y cualquier comunicación relacionada con ellas serán transmitidas a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte. Este requisito no afectará el derecho de un Estado Parte a exigir que dichas solicitudes y comunicaciones se dirijan a él a través de canales diplomáticos y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados Parte estén de acuerdo, a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, si es posible.

13. Las solicitudes se harán por escrito o, cuando sea posible, por cualquier medio capaz de producir un registro escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte requerido, en condiciones que permitan a ese Estado Parte establecer la autenticidad. El Secretario General de las Naciones Unidas será notificado del idioma o idiomas aceptables para cada Estado Parte en el momento en que deposite su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de o adhesión a esta Convención. En circunstancias urgentes y cuando lo acuerden los Estados Parte, las solicitudes podrán hacerse oralmente, pero deberán confirmarse por escrito de inmediato.
14. Donde no esté prohibido por sus respectivas leyes, se alienta a las autoridades centrales de los Estados Parte a transmitir y recibir solicitudes de asistencia legal mutua, y comunicaciones relacionadas con ellas, así como pruebas, en forma electrónica bajo condiciones que permitan al Estado Parte requerido establecer la autenticidad y asegurar la seguridad de las comunicaciones.
15. Una solicitud de asistencia legal mutua deberá contener: (a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud; (b) El tema y la naturaleza de la investigación, enjuiciamiento o procedimiento judicial al que se refiere la solicitud y el nombre y funciones de la autoridad que lleva a cabo la investigación, enjuiciamiento o procedimiento judicial; (c) Un resumen de los hechos relevantes, excepto en relación con las solicitudes para fines de notificación de documentos judiciales; (d) Una descripción de la asistencia solicitada y detalles de cualquier procedimiento particular que el Estado Parte solicitante desee que se siga; (e) Donde sea posible y apropiado, la identidad, ubicación y nacionalidad de cualquier persona involucrada, así como el país de origen, descripción y ubicación de cualquier elemento o cuenta involucrada; [acordado en informales] (f) Donde sea aplicable, el período de tiempo para el cual se busca la evidencia, información u otra asistencia; y [acordado en informales] (g) El propósito para el cual

- se busca la evidencia, información u otra asistencia.
[acordado en informales]
16. El Estado Parte requerido podrá solicitar información adicional cuando parezca necesario para la ejecución de la solicitud de conformidad con su legislación nacional o cuando pueda facilitar dicha ejecución.
 17. Una solicitud se ejecutará de acuerdo con la legislación nacional del Estado Parte requerido y, en la medida en que no sea contraria a la legislación nacional del Estado Parte requerido y donde sea posible, de acuerdo con los procedimientos especificados en la solicitud.
 18. Siempre que sea posible y consistente con los principios fundamentales de la legislación nacional, cuando un individuo esté en el territorio de un Estado Parte y deba ser escuchado como testigo, víctima o experto por las autoridades judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte podrá, a solicitud del otro, permitir que la audiencia se realice por videoconferencia si no es posible o deseable que el individuo en cuestión aparezca en persona en el territorio del Estado Parte solicitante. Los Estados Parte podrán acordar que la audiencia sea realizada por una autoridad judicial del Estado Parte solicitante y asistida por una autoridad judicial del Estado Parte requerido. Si el Estado Parte requerido no tiene acceso a los medios técnicos necesarios para realizar una videoconferencia, dichos medios podrán ser proporcionados por el Estado Parte solicitante, previo acuerdo mutuo.
 19. El Estado Parte solicitante no transmitirá ni utilizará información o pruebas proporcionadas por el Estado Parte requerido para investigaciones, enjuiciamientos o procedimientos judiciales distintos de aquellos indicados en la solicitud sin el consentimiento previo del Estado Parte requerido. Nada en este párrafo impedirá que el Estado Parte solicitante divulgue en sus procedimientos información o pruebas que sean exculpatorias para una persona acusada. En tal caso, el Estado Parte solicitante deberá notificar al Estado Parte requerido antes de la divulgación y, si así se solicita, consultar con el Estado Parte requerido. Si, en un caso excepcional, no es posible dar aviso previo, el Estado Parte solicitante deberá informar al Estado Parte requerido de la divulgación sin demora.
 20. El Estado Parte solicitante puede requerir que el Estado Parte requerido mantenga la confidencialidad del hecho y sustancia de la solicitud, excepto en la medida necesaria para ejecutar la solicitud. Si el Estado Parte requerido no puede cumplir con el requisito de confidencialidad, informará prontamente al Estado Parte solicitante.
 21. La asistencia legal mutua puede ser rechazada: (a) Si la solicitud no se realiza de conformidad con las disposiciones de este artículo; (b) Si el

Estado Parte requerido considera que la ejecución de la solicitud es probable que perjudique su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales; (c) Si las autoridades del Estado Parte requerido estarían prohibidas por su legislación nacional de llevar a cabo la acción solicitada con respecto a cualquier delito similar, si hubiera sido objeto de investigación, enjuiciamiento o procedimientos judiciales bajo su propia jurisdicción; (d) Si sería contrario al sistema legal del Estado Parte requerido relacionado con la asistencia legal mutua que se conceda la solicitud.

22. Nada en esta Convención se interpretará como una imposición de la obligación de brindar asistencia legal mutua si el Estado Parte requerido tiene razones fundadas para creer que la solicitud se ha hecho con el propósito de enjuiciar o castigar a una persona por razón de su sexo, raza, idioma, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que el cumplimiento de la solicitud causaría perjuicio a la posición de esa persona por cualquiera de estos motivos.
23. Los Estados Parte no podrán rechazar una solicitud de asistencia legal mutua únicamente por el hecho de que el delito también se considera que involucra asuntos fiscales.
24. Los Estados Parte no rechazarán la prestación de asistencia legal mutua de conformidad con este artículo por motivos de secreto bancario.
25. Se darán razones para cualquier rechazo de asistencia legal mutua.
26. El Estado Parte requerido ejecutará la solicitud de asistencia legal mutua lo antes posible y tomará en cuenta, en la mayor medida posible, cualquier plazo sugerido por el Estado Parte solicitante y para el cual se den razones, preferiblemente en la solicitud. El Estado Parte requerido responderá a las solicitudes razonables del Estado Parte solicitante sobre el estado y progreso en el manejo de la solicitud. El Estado Parte solicitante informará prontamente al Estado Parte requerido cuando la asistencia solicitada ya no sea necesaria.
27. La asistencia legal mutua puede ser pospuesta por el Estado Parte requerido por la razón de que interfiere con una investigación, enjuiciamiento o procedimiento judicial en curso.
28. Antes de rechazar una solicitud de conformidad con el párrafo 21 de este artículo o posponer su ejecución de conformidad con el párrafo 27 de este artículo, el Estado Parte requerido consultará con el Estado Parte solicitante para considerar si se puede otorgar asistencia sujeta a los términos y condiciones que considere necesarios. Si el Estado Parte solicitante acepta la asistencia sujeta a esas condiciones, deberá cumplir con las condiciones.

29. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 11 de este artículo, un testigo, experto u otra persona que, a solicitud del Estado Parte solicitante, consienta en dar testimonio en un procedimiento o ayudar en una investigación, enjuiciamiento o procedimiento judicial en el territorio del Estado Parte solicitante, no será procesado, detenido, castigado ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad en ese territorio con respecto a actos, omisiones o condenas anteriores a la salida de la persona del territorio del Estado Parte requerido. Dicha protección cesará cuando el testigo, experto u otra persona haya tenido, durante un período de 15 días consecutivos o durante cualquier período acordado por los Estados Parte desde la fecha en que la persona haya sido informada oficialmente de que su presencia ya no es necesaria por las autoridades judiciales, una oportunidad de salir, haya permanecido voluntariamente en el territorio del Estado Parte solicitante o, habiéndolo dejado, haya regresado por su propia voluntad.
30. Los costos ordinarios de ejecutar una solicitud serán sufragados por el Estado Parte requerido, a menos que los Estados Parte interesados acuerden lo contrario. Si se requieren o se requerirán gastos de naturaleza sustancial o extraordinaria para cumplir con la solicitud, los Estados Parte consultarán para determinar los términos y condiciones bajo los cuales se ejecutará la solicitud, así como la manera en que se sufragarán los costos.
31. El Estado Parte requerido: (a) Proporcionará al Estado Parte solicitante copias de registros gubernamentales, documentos o información en su posesión que según su legislación nacional estén disponibles para el público en general; (b) Podrá, a su discreción, proporcionar al Estado Parte solicitante, en su totalidad, en parte o sujeto a las condiciones que considere apropiadas, copias de cualquier registro gubernamental, documento o información en su posesión que según su legislación nacional no esté disponible para el público en general.
32. Los Estados Parte considerarán, según sea necesario, la posibilidad de concluir acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales que sirvan a los propósitos de, den efecto práctico a o mejoren las disposiciones de este artículo.

Descripción

El Artículo 40 establece los principios y procedimientos para la asistencia legal mutua en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con delitos cibernéticos. La cooperación internacional en este ámbito es esencial para combatir el

ciberdelitos de manera efectiva, dada la naturaleza transnacional de muchos de estos delitos.

Recomendaciones

1. **Implementación de Medidas Eficientes:** Los Estados Parte deben adoptar medidas legislativas y procedimientos claros que faciliten la asistencia legal mutua en investigaciones de ciberdelitos. Esto incluye el establecimiento de protocolos eficientes para la recopilación e intercambio de pruebas electrónicas (Hunton, 2012).
2. **Fomento de la Colaboración Internacional:** Se recomienda fomentar la colaboración internacional mediante la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales que faciliten la cooperación en la asistencia legal mutua. Estos acuerdos deben incluir disposiciones específicas para la protección de datos y la confidencialidad de la información compartida (Wilson, 2008).
3. **Salvaguardias para los Derechos Humanos:** Los Estados Parte deben asegurar que los procedimientos de asistencia legal mutua respeten los derechos humanos de todas las partes involucradas. Esto incluye la garantía de un trato justo y equitativo durante los procedimientos y la protección de los derechos procesales de los acusados (Mabeka & Cassim, 2023).

CONSIDERACIONES FINALES

El Knowmad Institut insta al Comité Ad Hoc a considerar estas recomendaciones para asegurar que la convención propuesta no solo sea eficaz en la lucha contra el ciberdelito, sino que también respete y proteja los derechos humanos y las libertades fundamentales. La implementación de estas recomendaciones promoverá una cooperación internacional equilibrada y efectiva, garantizando al mismo tiempo la dignidad humana y el desarrollo sostenible.

Además, es imperativo que la convención considere y mitigue cualquier potencial uso indebido de las tecnologías de vigilancia. Nos preocupa que el enfoque de la convención pueda ser interpretado y utilizado para justificar una vigilancia masiva que atente contra los derechos fundamentales de la privacidad y el libre tránsito, especialmente en el Norte Global, y que esto afecte desproporcionadamente a poblaciones migrantes y desplazadas. Es crucial que se establezcan salvaguardas claras y estrictas para prevenir la instrumentalización de estas medidas contra grupos vulnerables, asegurando que cualquier acción tomada en el marco de esta convención se realice con pleno respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme a los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

El cibercrimen es un fenómeno que puede afectar las actividades cotidianas, comprometer la privacidad y violar los derechos de quienes usan las tecnologías e internet. Dados sus alcances (que oscilan entre el fraude con fines económicos, pasando por el ciberacoso y hasta los delitos más graves relacionados con la explotación sexual de menores y otros que ponen en riesgo y vulneran profundamente los derechos y la dignidad de las personas), es de esencial importancia que la Convención Internacional Comprensiva Sobre La Lucha Contra El Uso De Las Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones Con Fines Delictivos haga referencia explícita a los marcos internacionales de derechos humanos, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas. Esto, con objetivos de que las medidas contra el cibercrimen se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos, se refuerce la legitimidad de estas y se fomente la cooperación entre los Estados Parte.

En segundo lugar, es necesaria la actualización continua de las definiciones y medidas contra el cibercrimen, ya que en el ciberespacio las dinámicas de convivencia, socialización, transacción e incluso toma de decisiones y desarrollo de actividades del ámbito social, político y cultural, se renuevan y transforman con velocidad, lo cual ha generado brechas y desigualdades en términos de acceso e impartición de justicia cuando los derechos fundamentales son vulnerados. Esto implica también la clarificación de términos clave, empezando por cibercrimen y sus modalidades para evitar un uso ambiguo que dé pie a interpretaciones equívocas. Para ello, se propone la utilización de ejemplos cuando se empleen términos técnicos.

Se sugiere con especial hincapié clarificar el alcance de la definición de delitos, especificando que estos pueden ser cometidos por personas naturales, jurídicas, entidades estatales y paraestatales. Además, incluir el espionaje perpetrado por estas entidades contra activistas, periodistas y otros actores de la sociedad civil.

Es crucial que se incluya la implementación de programas educativos y de concientización sobre la seguridad en las TIC y la prevención del cibercrimen. Estos programas deben estar diseñados para informar a los usuarios sobre los riesgos asociados al uso de las TIC, e incluir recomendaciones y medidas preventivas en los diferentes ámbitos de desarrollo de los usuarios. Pero también es esencial contar con procedimientos para poder recuperar y conservar la información, según sea el caso, para minimizar el impacto de cualquier incidente en el ciberespacio o híbrido.

En este sentido, otro de los aspectos de relevancia es el apoyo integral a las víctimas de cibercrímenes, incluyendo servicios de asesoramiento y asistencia legal. Para que esto sea efectivo, se considera que los programas de prevención deben de estar respaldados con la capacitación en derechos humanos de las fuerzas del orden, jueces, fiscales y personal de atención a las víctimas, como médicos, psicólogos y

trabajadores sociales, de manera continua sobre los derechos y necesidades de las víctimas, para fomentar una cultura de empatía y apoyo, con el objetivo de promover una cultura de respeto y protección en todas las acciones y decisiones relacionadas.

El derecho al acceso a la justicia está contemplado dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, y por ende, los Estados Parte deben garantizar que las personas (sin distinción por nacionalidad, origen étnico, origen migratorio, género, credo o ideología) puedan acceder y defender sus derechos en procesos justos e imparciales. Esto se relaciona con las sanciones derivadas de dichos procesos, las cuales deben ser proporcionales y efectivas, ya que no todos los cibercrímenes tienen el mismo impacto y por ello, las sanciones pueden oscilar entre medidas complementarias vinculadas con programas de educación sobre ciberseguridad, penas económicas disuasivas para restitución a las víctimas del ciberdelito e incluso penas de prisión.

Hacemos un llamado a los Estados Parte para que, al formular y aplicar las medidas contra el ciberdelito, mantengan un enfoque centrado en los derechos humanos, protegiendo y promoviendo la dignidad de cada individuo. Solo así podremos construir un entorno digital seguro y justo para todos.

European Institute for Multidisciplinary Studies on Human Rights and Sciences - Knowmad Institut.

Grupo Especial de Trabajo:

Ob. Martín Ignacio Díaz Velásquez, Prof. Jorge Vicente Paladines, Dra. Leticia Fuentes Vera, Ing. Jesús Alfredo Ribero Faria, MSc. Oscar Hugo Espin García, Rev. Daniela Kreher, MSc. Ludwig Moncada Bellorin.

REFERENCIAS

1. Ahsan, M., Nygard, K. E., Gomes, R., Chowdhury, M. M., & Rifat, N. (2022). Cybersecurity threats and their mitigation approaches using machine learning—A review. *Journal of Cybersecurity and Privacy*, 2(3), 527-555. <https://doi.org/10.3390/jcp2030027>
2. Ali, A., Khan, I., & Bashir, S. (2022). Need of international legislation regarding cyber crimes: Pakistan perspective. *Pakistan Journal of Social Research*, 4(2), 45-55. <https://doi.org/10.52567/pjsr.v4i2.608>

3. Aldridge, J., Stevens, A., & Barratt, M. J. (2017). Will growth in cryptomarket drug buying increase the harms of illicit drugs? *Addiction*, 113(5), 789-796. <https://doi.org/10.1111/add.13899>
4. Ajoy, P. B. (2022). Effectiveness of criminal law in tackling cybercrime: A critical analysis. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 5(2), 75-85. <https://doi.org/10.36348/sijlcyj.2022.v05i02.005>
5. Aulia, A. (2023). Adoption of the law on information and electronic transactions against cyber crime. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(3), 1-7. <https://doi.org/10.36348/sijlcyj.2023.v06i03.001>
6. Balajanov, E. (2018). Setting the minimum age of criminal responsibility for cybercrime. *International Review of Law, Computers & Technology*, 32(1), 102-115. <https://doi.org/10.1080/13600869.2018.1417764>
7. Brenner, S. W., & Clarke, L. L. (2009). Combatting cybercrime through distributed security. *International Journal of Intercultural Information Management*, 1(3), 259. <https://core.ac.uk/download/pdf/76622895.pdf>
8. Broadhurst, R. (2017). Cybercrime: Thieves, swindlers, bandits and privateers in cyberspace. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3009574>
9. Bunga, D. (2019). Legal response to cybercrime in global and national dimensions. *Padjadjaran Journal of International Law*, 6(1), 45-57. <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a4>
10. Bunga, D., & Hiariej, O. S. (2019). Cyberbullying on children in victimology perspective. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 2(2), 116-121. <https://doaj.org/article/74dfa3150c9d4afdabdb5a24672dae82>
11. Caneppele, S., & Aebi, M. F. (2017). Crime drop or police recording flop? On the relationship between the decrease of offline crime and the increase of online and hybrid crimes. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 13(1), 66-79. <https://doi.org/10.1093/police/pax055>
12. Cerezo, A., Lopez, J., & Patel, A. (2007). International cooperation to fight transnational cybercrime. *Proceedings of the 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*. <https://doi.org/10.1109/WDFIA.2007.7>
13. Citron, D. K., & Franks, M. A. (2014). Criminalizing revenge porn. *Wake Forest Law Review*, 49, 345+. U of Maryland Legal Studies Research Paper No. 2014-1. <https://ssrn.com/abstract=2368946>
14. Clough, J. (2015). Principles of cybercrime: Interception of data. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139540803.007>

15. Cross, D. (2017). A human rights-based approach to community justice: Adding value to desistance focused practice. *European Journal of Probation*, 9(2), 67-84. <https://doi.org/10.1177/2066220317719801>
16. Curtis, J., & Oxburgh, G. (2023). Understanding cybercrime in 'real world' policing and law enforcement. *The Police Journal*, 96(4), 573-592. <https://doi.org/10.1177/0032258X221107584>
17. Da-Yu Kao, E., Chang, E.-C., & Tsai, F. (2019). Extracting suspicious IP addresses from WhatsApp network traffic in cybercrime investigations. *Proceedings of the 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*. <https://doi.org/10.23919/ICACT.2019.8701941>
18. Dragomir, B. (2022). Mechanisms of international cooperation against cybercrime. *Proceedings of the International Conference on Cybercrime*, 70(1), 55-68. <https://doi.org/10.36997/ppdd2022.70>
19. ECPAT International. (2016). Orientaciones terminológicas para la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexuales. ECPAT Luxembourg. https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/Terminology-guidelines_Spanish_version-electronica_FINAL.pdf
20. Feldle, J. (2020). Zivilrechtliche Haftung im automatisierten Straßenverkehr – Hackerangriffe, Sicherheitserwartungen und erlaubte Nebentätigkeiten. *Nomos*. <https://doi.org/10.5771/9783748920984-199>
21. Geldenhuys, K. (2021). Spyware. *Servamus Community-Based Safety and Security Magazine*, 114(10), 15-17. https://doi.org/10.10520/ejc-servamus_v114_n10_a5
22. Grauer, K. (2022). The 2022 crypto crime report. *Chainalysis*. <https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto-Crime-Report-2022.pdf>
23. Gunarto, G., Jainah, J., & Mashdurohatun, A. (2023). Legal reconstruction of trafficking victim protection based on justice value. *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 6(5), 25-32. <https://doi.org/10.36348/sijlcej.2023.v06i05.005>
24. Han, Y. (2023). Research and application of pseudo-information detection technology based on computer information hiding. *Proceedings of the 21st International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT)*. <https://doi.org/10.1109/ACCTCS58815.2023.00067>
25. Henry, N., Flynn, A., & Powell, A. (2020). Technology-facilitated domestic and sexual violence: A review. *Violence Against Women*, 26(7), 761-788. <https://doi.org/10.1177/1077801219841445>

26. Holt, T. (2018). Regulating cybercrime through law enforcement and industry mechanisms. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 678(1), 140-157. <https://doi.org/10.1177/0002716218783679>
27. Hursevich, A. (2019). Ube international legal cooperation of the prosecutor general's office of the republic of belarus in the fight against cybercrime and typical examples of committing such crimes. *RAESMPCE*, 11(2). <https://doi.org/10.54275/raesmpce.v11i2.96>
28. Irawan, J., Nathaniel, A., & Jonathan, S. (2022). Juridical analysis about cyberbullying cases by child perpetrators against child victims. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Siyasah*, 22(1), 17-32. <https://doi.org/10.30641/dejure.2022.v22.17-32>
29. Interpol. (2022). Terminología apropiada. Recuperado de <https://www.interpol.int/es/Delitos/Delitos-contra-menores/Terminologia-apropiada>
30. Kagita, M. K., Thilakarathne, N., Gadekallu, T. R., Maddikunta, P. K. R., & Singh, S. (2020). A review on cyber crimes on the internet of things. *ArXiv*. <https://arxiv.org/abs/2009.05708>
31. Kaur, S. (2021). Security in cyber crime. *International Journal of Recent Advances in Science and Technology*, 9(5), 123-135. <https://doi.org/10.22214/ijraset.2021.38023>
32. Kennedy, S., & Warren, I. (2020). The legal geographies of extradition and sovereign power. *Internet Policy Review*, 9(3), 1-22. <https://doi.org/10.14763/2020.3.1496>
33. Khan, S., Saleh, T., Dorasamy, M., Tan Swee Leng, O., & Gale Vergara, R. (2022). A systematic literature review on cybercrime legislation. *F1000Research*, 11, 971. <https://doi.org/10.12688/f1000research.123098.1>
34. Klevtsov, K. (2020). International cooperation in the fight against cybercrime: Current state and development prospects. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3728311>
35. Knowmad Institut. (2023). TERCERA SESIÓN: COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ASISTENCIA TÉCNICA, MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MECANISMO DE APLICACIÓN. Recuperado de https://www.unodc.org/documents/Cybercrime/AdHocCommittee/Second_session/Documents/Knowmad-ES_3rd_Session.pdf
36. Krastev, D. B. (2022). Mechanisms of international cooperation against cybercrime. *International Journal of Cybersecurity*, 70(2), 155-167. <https://doi.org/10.36997/ppdd2022.70>
37. Lobach, D. V., Shestopal, S. S., & Smirnova, N. L. (2021). The phenomenon of cyber crime in the focus of conceptual legal analysis. *European*

- Proceedings of Social and Behavioural Sciences*, 6(3), 385-392. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2021.06.03.77>
38. Mabeka, N. Q., & Cassim, F. (2023). Interpreting the provisions of the Cybercrimes Act 19 of 2020 in the context of civil procedure: A future journey. *Obiter*, 44(1). <https://doi.org/10.17159/obiter.v44i1.15886>
39. Mantovani, M. (2020). Contractual obligations as a tool for international transfers of personal data under the GDPR. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3522426>
40. McGlynn, C., & Rackley, E. (2017). Image-based sexual abuse. *Oxford Journal of Legal Studies*, 37(3), 534-561. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqw033>
41. Meier, B. M., Huffstetler, H. E., & de Mesquita, J. B. (2020). Monitoring and review to assess human rights implementation. *International Journal of Human Rights*, 24(3), 256-270. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197528297.003.0008>
42. Montal, F., & Pauselli, G. (2023). Is the bad news about compliance bad news about human rights? Evidence from the Inter-American Commission on Human Rights. *International Studies Quarterly*, 67(1), 85-97. <https://doi.org/10.1093/isq/sqad027>
43. Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado de <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
44. Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Recuperado de https://www.ohchr.org/sites/default/files/ccpr_sp.pdf
45. Naciones Unidas. (2016). Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet. A/HRC/32/L.20. Recuperado de https://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L20.pdf
46. Nurahman, D. (2019). Kebijakan penegakan hukum cybercrime dan pembuktian yuridis dalam sistem hukum pidana nasional. *Jurnal Keadilan*, 17(2), 270-284. <https://doi.org/10.37090/keadilan.v17i2.270>
47. Nurahman, D. (2020). Cybercrime Policies: Juridical Evidence and Law Enforcement Policies. *CCER*, 101. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.26-9-2020.2302579>
48. PTACC | Police Treatment and Community Collaborative. (2022). Best practices in law enforcement and community responses. Recuperado de <https://ptaccollaborative.org/>

49. Ruslan, A. R. (2023). International legal regulation of the fight against cybercrime. *Journal of International Law*, 24(3), 24-30. <https://doi.org/10.37399/issn2072-909x.2023.4.24-30>
50. Sabu, J., Ananthanarayanan, S., Gopan, A., G. S., & Murali, S. (2023). Advanced keylogger with keystroke dynamics. *Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technology*. <https://doi.org/10.1109/ICICT57646.2023.10134044>
51. Sarkar, G., & Shukla, S. (2023). Behavioral analysis of cybercrime: Paving the way for effective policing strategies. *Journal of Economic Criminology*, 2, 1-26. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100034>
52. Saxena, M. (2023). Impact of cybercrime on e-governance. Is cybercrime affecting the confidentiality of government data? *International Journal of Cyber Criminology*. <https://doi.org/10.21275/sr231111140516>
53. Setiawahyudi, A. (2015). Kendala pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian uang di bank melalui internet berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Majalah Hukum*, 21(2), 145-167. <https://dx.doi.org/10.30996/mk.v0i0.2116>
54. Skulysh, I. (2014). International legal cooperation in the field of combating cybercrime. *Journal of Law and Political Sciences*, 10(1), 272-432. [https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.1\(10\).272432](https://doi.org/10.37750/2616-6798.2014.1(10).272432)
55. Snail, S. (2009). Cyber crime in South Africa - Hacking, cracking, and other unlawful online activities. *Journal of Information Law & Technology*, 10(2), 127-145. <https://dblp.org/rec/journals/jilt/Snail09.html>
56. Sprott, J. B. (2006). The use of custody for failing to comply with a disposition cases under the Young Offenders Act. *Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice*, 48(3), 251-271. <https://doi.org/10.1353/ccj.2006.0043>
57. Szongoth, R., & Vetter, D. (2018). Nemzetközi bűnügyi együttműködés a kiberbűnözés területén. *Budapesti Szemle*, 7-8(1), 45-60. <https://doi.org/10.38146/bsz.2018.7-8.1>
58. Teichmann, F., & Wittmann, C. (2022). When is a law firm liable for a data breach? An exploration into the legal liability of ransomware and cybersecurity. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 819-832. <https://doi.org/10.1108/jfc-04-2022-0093>
59. Tiutiuhin, V. I. (2022). Conviction as one of the means of criminal responsibility. *Journal of Law and Political Sciences*, 18(1), 267-249. <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2022.18.267249>

60. UNODC. (2021). World drug report 2021. *United Nations: Office on Drugs and Crime*.
<https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html>
61. Varshney, S., Munjal, D., Jash, I., Bhattacharya, O., & Saboo, S. (2020). Cyber crime awareness and corresponding countermeasures. SSRN.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3601807>
62. Veresha, R. (2018). Preventive measures against computer related crimes. *Interdisciplinary Management Research*, 14, 227-243.
<https://doi.org/10.32914/I.51.3-4.7>
63. Voynova, R. (2015). Comparison of the transfer of criminal proceeding with other forms of international legal cooperation in criminal matters. *Sciendo*.
<https://doi.org/10.1515/kbo-2015-0091>
64. Weber, R. (2009). Internet of things–Need for a new legal environment? *Computer Law & Security Review*, 25(6), 522-527.
<https://doi.org/10.1016/j.clsr.2009.09.002>
65. Wicki-Birchler, D. (2020). The Budapest Convention and the General Data Protection Regulation: acting in concert to curb cybercrime?. *Int. Cybersecur. Law Rev.* 1, 63–72.
<https://doi.org/10.1365/s43439-020-00012-5>
66. Wilson, N. (2008). Forensics in cyber-space: The legal challenges. *International Journal of Digital Crime and Forensics*, 3(1), 56-70.
<https://doi.org/10.4108/E-FORENSICS.2008.2926>
67. Wingfield, T., & Wingo, H. (2021). International law for cyberspace. *Oxford Handbook of Cybersecurity*.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198800682.013.37>

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
- TABLA DE CONTENIDOS -.....	1

PREÁMBULO.....	2
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES.....	3
Referente al Preámbulo.....	3
Descripción.....	3
Recomendaciones.....	3
Artículo 1: Declaración de Propósitos.....	4
Descripción.....	4
Recomendaciones.....	4
Artículo 2: Uso de Términos.....	5
Descripción.....	7
Recomendaciones.....	7
Artículo 3: Ámbito de Aplicación.....	8
Descripción.....	8
Recomendaciones.....	8
Artículo 6: Respeto por los Derechos Humanos.....	9
Descripción.....	9
Recomendaciones.....	9
Artículo 7: Acceso Ilegal.....	10
Descripción.....	10
Recomendaciones.....	10
Artículo 8: Interceptación Ilegal.....	11
Descripción.....	11
Recomendaciones.....	11
Artículo 9: Interferencia con Datos Electrónicos.....	12
Descripción.....	12
Recomendaciones.....	12
Artículo 10: Interferencia con un Sistema de TIC.....	13
Descripción.....	13
Recomendaciones.....	13
Descripción.....	15
Recomendaciones.....	15
Artículo 12: Falsificación Relacionada con TIC.....	16
Descripción.....	16
Recomendaciones.....	16
Artículo 13. Robo o fraude relacionado con sistemas de tecnologías de la información y las comunicaciones.....	17
Descripción.....	17
Recomendaciones.....	17
Artículo 14: Delitos Relacionados con el Abuso Sexual Infantil en Línea.....	18
Descripción.....	19
Recomendaciones.....	20
Artículo 15: Solicitud o Acoso para Cometer un Delito Sexual contra un Niño.....	20

Descripción.....	21
Recomendaciones.....	21
Artículo 16: Difusión No Consentida de Imágenes Íntimas.....	21
Descripción.....	22
Recomendaciones.....	22
Artículo 17: Lavado de Activos de Crimen.....	23
Descripción.....	24
Recomendaciones.....	24
Artículo 18: Responsabilidad de las Personas Jurídicas.....	25
Descripción.....	25
Recomendaciones.....	26
Artículo 19: Participación e Intento.....	26
Descripción.....	27
Recomendaciones.....	27
Artículo 20: Plazo de Prescripción.....	27
Descripción.....	27
Recomendaciones.....	28
Artículo 21: Enjuiciamiento, Adjudicación y Sanciones.....	28
Descripción.....	29
Recomendaciones.....	29
Artículo 22: Jurisdicción.....	30
Descripción.....	31
Recomendaciones.....	31
Artículo 23: Medidas Procesales y Aplicación de la Ley.....	32
Descripción.....	33
Recomendaciones.....	33
Artículo 24: Condiciones y seguridad.....	34
Artículo 24: Condiciones y seguridad.....	34
Descripción.....	34
Recomendaciones.....	34
Artículo 25: Preservación Expedita de Datos Electrónicos Almacenados.....	35
Descripción.....	36
Recomendaciones.....	36
Artículo 26: Preservación y Divulgación Parcial de Datos de Tráfico.....	36
Descripción.....	37
Recomendaciones.....	37
Artículo 27: Orden de Producción.....	38
Descripción.....	38
Recomendaciones.....	38
Artículo 28: Búsqueda e Incautación de Datos Electrónicos Almacenados.....	39
Descripción.....	40
Recomendaciones.....	40
	75

Artículo 29: Recolección en Tiempo Real de Datos de Tráfico.....	41
Descripción.....	41
Recomendaciones.....	42
Artículo 30: Intercepción de Datos de Contenido.....	42
Descripción.....	43
Recomendaciones.....	43
Artículo 31: Congelación, Incautación y Confiscación de los Ingresos de Crimen.....	44
Descripción.....	45
Recomendaciones.....	45
Artículo 32: Establecimiento de un Registro Criminal.....	46
Descripción.....	46
Recomendaciones.....	46
Descripción.....	48
Recomendaciones.....	48
Artículo 34: Asistencia y Protección a Víctimas.....	48
Descripción.....	49
Recomendaciones.....	49
Artículo 35: Principios Generales de Cooperación Internacional.....	50
Descripción.....	51
Recomendaciones.....	51
Artículo 36: Protección de Datos Personales.....	51
Artículo 36: Protección de los Datos Personales.....	51
Descripción.....	52
Recomendaciones.....	52
Artículo 37: Extradición.....	53
Descripción.....	56
Recomendaciones.....	56
Artículo 39: Transferencia de Procedimientos Penales.....	57
Descripción.....	57
Recomendaciones.....	57
Artículo 40: Principios Generales y Procedimientos Relacionados con la Asistencia Legal Mutua.....	58
Descripción.....	65
Recomendaciones.....	65
CONSIDERACIONES FINALES.....	66
REFERENCIAS.....	67
TABLA DE CONTENIDOS.....	74

